

X EDICIÓN PREMIOS

Emprendedores
& EMPLEO | Expansión

a la innovación en RR.HH.

*Emprendedores que cambian el mundo
gestionando personas*

Dirección técnica:

Patrocinadores:

INFORME X PREMIOS
EMPRENDEDORES & EMPLEO
PARA LA INNOVACIÓN
EN RECURSOS HUMANOS

Informe desarrollado por :
Centro de Recursos Humanos del IE Business School

Dirección Técnica:
Ana García Villas-Boas

Coordinación:
María García Rodríguez

Analista:
Ricardo Olmos Albacete

Depósito Legal
M-37868-2012

Impresión y encuadernación:
Grupo Marte de Comunicación S.A.

ÍNDICE

Prólogo

1

p. 6

Las prácticas de gestión de personas en el mundo del trabajo del siglo XXI: tendencias marcadas por los Premios E&E

2

p. 10

- El “New Normal” y sus implicaciones para el mundo del trabajo — 2.1 — p. 14
- La oportunidad dentro de la crisis: las bases de la nueva relación de empleo — 2.2 — p. 15
- Implicaciones para la función de recursos humanos — 2.3 — p. 17
 - Materializar la propuesta de valor del empleado — 2.3.1 — p. 17
 - La comunidad como referencia: el auge de la participación — 2.3.2 — p. 18
 - Evolución del concepto de desarrollo profesional — 2.3.3 — p. 20
 - Inversión en culturas corporativas alineadas con el rendimiento — 2.3.4 — p. 22
 - La cultura emprendedora y el concepto de “intraprendedurismo” — 2.3.5 — p. 23
 - Salud – Bienestar – Felicidad: la espiral del compromiso — 2.3.6 — p. 24
- Conclusión — 2.4 — p. 26

Diez años de innovación

3

p. 28

- El presente nos obliga a reformularnos — 3.1 — p. 29
- El talento en la gestión del talento — 3.2 — p. 37
- Nuevos tiempos, nuevas soluciones: la clave está en la colaboración y el compromiso — 3.3 — p. 43
 - ¿Y si Darwin tuviera razón? — 3.4 — p. 47
- La evolución de la globalización: la deslocalización internacional — 3.5 — p. 52
- ¡Qué bello es vivir!... sin miedo — 3.6 — p. 56

p. 60

4

Una mirada al futuro

- p. 61 — 4.1 — Alinear más y mejor
- p. 64 — 4.2 — De la gestión cerrada a la colaborativa
- p. 66 — 4.3 — El tercer espacio
- p. 68 — 4.4 — De la Responsabilidad Social a la Creación de Valor Compartido
- p. 70 — 4.5 — La gestión del talento ¿exclusiva o excluyente?
- p. 73 — 4.6 — El aprendizaje también es social
- p. 75 — 4.7 — Polinización

p. 76

5

La Innovación en RRHH en 2012

- p. 77 — 5.1 — Tipología de las experiencias
- p. 93 — 5.2 — Tipos de Innovación

p. 96

6

Casos Prácticos

- p. 97 — 6.1 — Experiencias ganadoras
- p. 115 — 6.2 — Descripción de las experiencias accésits

p. 138

7

¿Cómo han evolucionado algunas de las experiencias premiadas por los Premios E&E a lo largo de estas diez ediciones?

ANEXOS: El análisis cuantitativo realizado con los datos de las empresas y experiencias de los premios E&E a la innovación en RRHH de 2003 a 2012, serán expuestos en la página web de Emprendedores y Empleo: www.expansion.com/empleo

1

PRÓLOGO

Celebramos diez años de los Premios a la Innovación en Recursos Humanos. Más de 700 prácticas presentadas a lo largo de la última década, constituyen un buen referente en la evolución de este estratégico sector de la empresa.

Desde IE Business School nos satisface enormemente haber aportado esta contribución en uno de los períodos más convulsos de la reciente historia empresarial. Nuestro sincero agradecimiento al diario Expansión por contar con nosotros para la Dirección Técnica de los premios.

Técnica de estos premios. Así mismo, agradecer la ardua labor de los jurados, formados por expertos independientes en recursos humanos seleccionados por Emprendedores & Empleo. Ellos nos han acompañado a lo largo de todos estos años velando por la calidad del proceso, analizando cada candidatura sin conocer la identidad de sus autores.

Cuando comenzó el proyecto de los premios en 2003 estábamos en un contexto de bonanza económica que duró cinco años más. Resulta de especial interés observar cómo el posterior cambio de ciclo ha influido en la estrategia de los negocios y en la gestión de su capital humano porque ninguna compañía ha sido inmune a esta situación.

En las cuatro últimas ediciones las experiencias recibidas reflejan diferentes tendencias, fruto del impacto de la situación económica. Hemos sido testigos de la necesidad de utilizar más eficientemente sus recursos, del necesario cambio cultural en muchas compañías, de la renovación en formación y desarrollo para adaptarse a la situación, y de la redefinición de la función de recursos humanos para demostrar con más exigencia su agilidad y contribución al negocio.

En este entorno, algunas tendencias surgidas en el ciclo expansivo, lejos de desinflarse, se han mantenido e incluso reforzado, como la necesidad de las organizaciones de demostrar su compromiso con la sociedad, o la continua importancia del equilibrio entre vida laboral y personal, cuidando el bienestar físico y emocional del trabajador.

En cuanto a la tecnología, se ha podido observar la consolidación del uso de las herramientas 2.0 en procesos de recursos humanos como la formación, el desarrollo, la selección y la comunicación. Estas nuevas tecnologías no sólo impactan reduciendo plazos y costes, sino que mejoran la colaboración, el acceso a la información y las posibilidades de comunicación y participación. Se reducen las distancias, se favorece la interacción y la toma participativa de decisiones. Estos cambios y posibilidades son críticos en el mundo empresarial. Modifican el control que las compañías tenían hasta ahora de sus contenidos y mensajes, reduciendo las distancias entre profesionales y niveles organizativos.

El entorno económico también ha cambiado los factores que atraen y retienen a los empleados. Apreciamos su importante repercusión en todas las prácticas, en especial en las de selección, de reconocimiento y de la gestión del talento.

Las 726 experiencias recibidas en estos diez años, con la participación de 543 empresas, nos han erigido en singular testigo de la voluntad de las empresas por reinventarse, basándose en el capital humano como principal fuente de innovación y estrategia para superar la incertidumbre de las circunstancias.

En esta X Edición del informe Innovación en Recursos Humanos 2012 presentamos un enfoque diferente y especial. Hemos contado con la privilegiada colaboración de reconocidos expertos en recursos humanos. Ellos nos aportan un análisis de las tendencias que han marcado el inicio del siglo XXI en la gestión de las personas así como las tendencias futuras que ya se vislumbran.

El estudio y los galardones que premian las iniciativas innovadoras cuentan con la dirección técnica del Centro de Recursos Humanos del IE Business School y el generoso apoyo de los patrocinadores Manpower, Janssen, Sodexo, Banesto y Sanitas.

Por último, quería agradecer especialmente a todas las personas que han colaborado en la publicación del informe. También a todas aquellas que hacen posible que cada año este proyecto que premia y comparte las mejores prácticas innovadoras de los recursos humanos sea posible.

Santiago Iñiguez de Onzoño

Presidente de IE University y Decano de IE Business School

#go
beyond

GLOBAL MBA+ / EXECUTIVE MBA+

Global MBA+
Executive MBA+ = PERIODO CORE + MÓDULO

Un segundo y el mundo a tu alrededor no es el mismo. IE Business School pone a tu alcance dos programas **únicos e innovadores** que te capacitarán para alcanzar los objetivos que te propongas. En el **Executive MBA+** y el **Global MBA+** personalizarás tu experiencia pudiendo optar por primera vez, en un mismo programa, por **diferentes formatos, idiomas y áreas de especialización** según tus necesidades. Porque tú cambias, cambiamos contigo.

MÓDULOS

• Global Management • Advanced Global Management • Corporate Finance
• Marketing & Sales • Information Technology • Tourism Management
• Sports Management • Biotechnology Management • Digital Marketing

www.ie.edu/plus-programs | exmbaplus.admissions@ie.edu - gmbaplus.admissions@ie.edu

2

LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS EN EL MUNDO DEL TRABAJO DEL SIGLO XXI: TENDENCIAS MARCADAS POR LOS PREMIOS E&E

Por Cristina Simón,
*Directora Académica del Centro de RRHH,
IE Business School*

Es bien sabido que los comienzos de siglo suelen ser tiempos convulsos y de cambios profundos en la economía, la política y la sociedad. El que nos está tocando vivir –quizá porque además de siglo cambiamos de milenio– es sin duda campo abonado para historiadores futuros que (libres de la carga emocional que supone vivir un momento en lugar de analizarlo) extraerán valiosas lecciones para las nuevas generaciones. En particular, los estudiosos del mundo del trabajo y las organizaciones tendrán mucho que contar puesto que los cambios a los que nos enfrentamos tanto empleadores como empleados son profundos y de gran calado social.

La función de recursos humanos se encuentra en el centro de este tornado. A diferencia de otras áreas de la empresa que pueden ser más independientes del contexto social en sus decisiones de inversión y ejecución, la dirección de personas debe tener en cuenta no solamente los parámetros de rendimiento del negocio, sino el contexto en el que se desenvuelven sus trabajadores, cuáles son sus valores y cómo juzgan la calidad de su relación con la empresa. Asimismo, los empleados son ciudadanos que comparten preocupaciones globales, y que trasladan de forma creciente dichas preocupaciones a su actividad laboral. Por último, cada trabajador forma parte de una micro-unidad social (una familia, una comunidad) con la que comparte responsabilidades y que condiciona enormemente su “contrato psicológico” con la empresa. Podríamos afirmar que, en tanto que recurso para la empresa, las personas se contagian de la complejidad del entorno y presionan a las organizaciones (y por excelencia a las áreas de recursos humanos) a darles respuesta y adaptarse con ellas. El proceso dista mucho de ser sencillo.

Durante los últimos diez años, Emprendedores & Empleo conjuntamente con IE Business School han organizado sucesivas ediciones de los Premios a la Innovación en Recursos Humanos. Cada convocatoria ha contado con un numeroso grupo de proyectos en los que se han reportado cambios cualitativos en múltiples facetas de la empresa (resultados financieros, atención al cliente, retención de empleados, clima laboral, eficiencia en los procesos). A lo largo de este ya consolidado ciclo de convocatorias, que arrancó en 2003, podemos afirmar que el mundo del trabajo ha sufrido una transformación, si no radical, sí significativa. A continuación revisaremos brevemente los factores del cambio más relevantes para la gestión de personas, tanto desde el punto de vista macro-social como organizacional, y exploraremos cómo los proyectos ganadores de estos premios dejan entrever un patrón de temas críticos en los que las empresas han intentado responder a esta nueva realidad socio-laboral.

APROVECHAR LA ENERGÍA DEL CAMBIO ES HUMANAMENTE POSIBLE

Los cambios en el sector y en su propia organización frenaron el crecimiento de una empresa energética con más de 150 años de antigüedad. Para recuperar la productividad, implementamos soluciones de gestión del talento y desarrollo de liderazgo que aumentaron en un 46% el compromiso de los empleados y produjo un crecimiento medio del 19% en los tres años siguientes.

Compruebe cómo nuestras Soluciones Innovadoras en la Estrategia de Talento pueden dar un giro a los cambios y transformarlos en oportunidades. Descúbralas en manpowergroup.es

ManpowerGroup™

2.1. El “new normal” y sus implicaciones para el mundo del trabajo

Si hay algo que tanto expertos en ciencias sociales como ciudadanos intuimos en medio del presente contexto de incertidumbre es que difícilmente volveremos a la sociedad que hemos vivido a lo largo de los últimos 20 años. De esta intuición surge precisamente el término “new normal”, acuñado en 2009 por un analista de inversión estadounidense.

En sus propias palabras, el new normal es una “nueva situación económica caracterizada por el descenso generalizado en los estándares de vida, un alto nivel crónico de desempleo y el incremento de la intervención gubernamental en la economía”¹. Efectivamente, durante las crisis económicas que se han vivido en el mundo occidental hasta ahora podemos afirmar que la sociedad –si bien resentida y magullada en ciertos aspectos– ha vuelto a su estado original. Buena prueba de ello es que la naturaleza de las organizaciones ha evolucionado poco desde la economía de postguerra mundial. Sin embargo, este “nuevo normal” ya está dejándose sentir a través de una serie de cambios en las dinámicas internas de las empresas. En este sentido es interesante señalar que muchos de estos cambios no se relacionan necesariamente con la crisis económica, sino que emergen de una transformación profunda del mundo del trabajo que arrancó a finales del siglo XX y que sigue su curso imparable.

Las implicaciones de este “nuevo orden” para el estilo de vida, los valores sociales y la estructura de los países en general son profundas, y algunas de ellas ya se están dejando sentir rápidamente en nuestra realidad diaria. De hecho, desde campos diferentes de la economía han surgido definiciones alternativas para el “new normal” que resaltan los valores que los ciudadanos están empezando a vivir actualmente. Así, por ejemplo, David Wann en su libro “El nuevo normal: una agenda para la vida responsable”, afirma que “El ‘new normal’ predice que a lo largo de los próximos años la producción y el consumo ya no serán las características distintivas de la civilización. El nuevo paradigma está basado en la riqueza cultural, la eficiencia, la cooperación, el diseño ecológico y la restauración biológica”. Sin duda, este nuevo paradigma altera las formas en las que los profesionales evalúan la calidad de sus entornos de trabajo y lo que exigen a las empresas a cambio de su compromiso y esfuerzo diario.

1. William Gross, 2009

2.2. La oportunidad dentro de la crisis: las bases de la nueva relación de empleo

A la luz de esta transformación de la sociedad, ¿cómo se está perfilando la relación entre empleadores y empleados? Una de las grandes palancas de acción para las empresas es la pérdida masiva del compromiso y la lealtad por parte de sus empleados.

Un reciente estudio de Synovate (2011) señala que más del 20% de los trabajadores en todos los sectores de actividad se muestran “desenganchados” de sus empresas, a lo que debemos unir otro 15% de “pasivos” frente a su actividad profesional, proporciones que en su conjunto pueden sobrepasar el 50% en sectores como banca, seguros o telecomunicaciones. Especialmente cuando la actividad de la empresa está centrada en servicios, estas proporciones de desmotivación entre los empleados pueden generar graves consecuencias para el negocio. Como veremos a continuación, buena parte de las prácticas que han marcado tendencia durante los últimos años han estado orientadas a identificar los distintos resortes de motivación del empleado con el fin de mejorar estos índices de compromiso.

En buena medida, los orígenes de esta fuerte caída de la lealtad y motivación del trabajador se encuentran en la imposibilidad de mantener la relación de empleo tradicional, basada en un intercambio de seguridad en el trabajo a largo plazo por la lealtad incondicional del trabajador. A finales de la década de 1990 se hace evidente que el mundo de los negocios ya no garantiza estabilidad en el empleo, simplemente porque la empresa debe readaptarse rápidamente a un mercado cada vez más exigente e incierto.

En respuesta a este cambio de condiciones, las organizaciones transforman la oferta de seguridad en una nueva basada en el concepto de empleabilidad: al no poder garantizar el trabajo de por vida, la empresa ofrece herramientas para mantener el valor de los trabajadores en el mercado a cambio de su contribución al negocio.

Esta nueva relación de empleo obliga a las compañías a acometer cambios adicionales con respecto a la gestión de sus empleados. El nuevo contrato psicológico empuja a los trabajadores a estar pendientes del mercado, a gestionarse en buena parte a sí mismos, al enfrentar un futuro permanentemente incierto en el que sus em-

presas ya no ofrecen una cobertura de continuidad. Se dispara por tanto el riesgo de perder el mejor talento, que será el que disponga de mayores oportunidades en la competencia. Por ello, la organización tiene que esforzarse en mejorar su imagen, en diseñar una oferta de calidad y hacerla muy visible para atraer y retener a los mejores profesionales.

Otro importante condicionante de esta nueva relación de empleo surge del importante papel que juega la tecnología como motor de hábitos sociales. El mundo de internet potencia la iniciativa y la participación en todos los órdenes de la actividad de los consumidores y ciudadanos. Las fuentes de autoridad se trasladan de unos cuantos focos de carácter elitista a las opiniones de compañeros e iguales en las distintas comunidades de actividad. Como resultado de estos nuevos valores se produce una pérdida de confianza en las jerarquías tradicionales. Las organizaciones, tradicionalmente basadas en mecanismos de control y elementos de estatus, se ven obligadas a implantar mecanismos diferentes de relación entre sus colectivos de empleados, y a incorporar esta nueva filosofía social en su oferta de condiciones de trabajo.

Finalmente, otro de los grandes cambios en la relación de empleo es el papel que pasa a ocupar la retribución monetaria “tradicional” dentro de estos nuevos valores. Ya sea porque se considera un mínimo imprescindible o porque cambian las preferencias, lo cierto es que la motivación de muchos trabajadores deja de estar basada en las recompensas económicas, y conceptos como el tiempo y la autonomía en la organización del trabajo se convierten en los nuevos incentivos de la empresa. Una vez más, estos factores emergentes actúan contra la línea tradicional de flotación de la empresa, basada en la permanencia física en las oficinas y el control presencial del trabajo diario, y consecuentemente en el diseño de los puestos de trabajo y los mecanismos de supervisión que tan exitosos resultaron a lo largo del pasado siglo.

2.3. Implicaciones para la función de recursos humanos

Como vemos, los convulsos tiempos que estamos viviendo a lo largo de la última década han impulsado a las empresas a buscar mecanismos alternativos de atracción, desarrollo, motivación y retención de sus trabajadores. Las áreas de recursos humanos han sido los protagonistas activos de esta innovación, y buena prueba de ello ha sido la nutrida participación en las diferentes ediciones de estos Premios. Un vistazo rápido al ranking de ganadores basta para reconocer la respuesta a muchas de las nuevas condiciones que acabamos de caracterizar, y que se reflejan en las siguientes tendencias:

2.3.1. Materializar la propuesta de valor del empleado

Hemos comentado anteriormente que las empresas toman conciencia de la necesidad de rediseñar su propuesta de valor y hacerla patente a los ojos de sus colaboradores con el fin de romper la espiral descendente de compromiso que caracteriza el mundo actual de las relaciones de empleo. Esta venta interna de los principales atributos de la propuesta de valor se puede realizar de muy diversas formas. Por ejemplo, Accenture ha lanzado recientemente un juego de empresa, A-Land, que dentro de un entorno lúdico y competitivo refuerza los valores corporativos y presenta a sus profesionales las ventajas de trabajar en su organización. El proyecto representa además una buena ilustración del creciente uso que se está haciendo de la metodología de *corporate gaming* para generar un espacio de comunicación e interrelación con los empleados.

La venta de una propuesta de valor atractiva se convierte en un imperativo no solamente para retener a los empleados, sino para atraer a nuevos candidatos. En este sentido, y de nuevo utilizando metodologías de juegos basados en plataformas tecnológicas, encontramos experiencias como el proyecto *Reveal* de L’Oreal, una plataforma 2.0 de orientación profesional dirigida a las nuevas generaciones. A través de una simulación de incorporación a la empresa, los candidatos aprenden sobre la cultura y procesos de la organización, al tiempo que se comunican con otros estudiantes y participan en el proceso de selección de la compañía.

de improvisación” mundiales en días concretos del año y con retos específicos de participación) con una plataforma de generación de ideas y su implantación de forma ordenada a lo largo del tiempo. Otro caso de éxito de participación de naturaleza muy diferente es el proyecto de DHL *Supply Chain T60*, en el que se seleccionó un grupo de 60 empleados que consolidaron un foro de discusión sobre las grandes decisiones de la compañía, con el fin combinado de abrir canales adicionales de información y desarrollar capacidades de liderazgo. Finalmente, podemos mencionar el proyecto *A-PORT@* de Grupo Aviva, un portal de innovación para empleados que realiza un seguimiento detallado del curso que se da a las sugerencias, haciendo transparente el proceso de materialización de las nuevas ideas y asociando a la práctica los correspondientes mecanismos de reconocimiento de las mejores iniciativas.

2.3.3. Evolución del concepto de desarrollo profesional

Con independencia de las condiciones que rodean a la empresa y su negocio, la inversión en programas de desarrollo se ha convertido en una constante, si bien es cierto que la evolución de los comportamientos y valores sociales que hemos analizado en las secciones previas condiciona las modalidades en que este desarrollo tiene lugar. Es interesante resaltar que la práctica totalidad de las ediciones de estos premios han seleccionado experiencias de desarrollo entre sus ganadoras, desde que Siemens presentase el proyecto pionero de Identificación de potencial en 2003. Si bien es cierto que los programas de potenciales tal como se entendían 10 años atrás han evolucionado considerablemente, puesto que en aquel momento estaban acompañados con unas dinámicas de crecimiento que en este momento son inasumibles por las empresas, aquel concepto de “banco de talento” representa muy bien las formas de diagnóstico de conocimientos y competencias a futuro que muchas empresas aún mantienen en sus áreas de desarrollo.

Las prácticas que más tendencia han creado dentro del mundo del desarrollo son las basadas en el modelado y el crecimiento dentro del puesto de trabajo. En este sentido en los últimos años han surgido con fuerza programas basados en la formación de mentores entre los profesionales más reconocidos dentro de las compañías. Dichos programas son importantes motores de cambio de comportamiento,

y suponen un giro en la visión del liderazgo, puesto que una parte importante de la calidad directiva pasa a ser la capacidad del gestor de generar escuela entre los niveles de mayor potencial de la organización. Entre las prácticas de este tipo destacó en 2008 el *Programa Géminis* de Unión Fenosa, que permitió la creación de un número importante de “gemelos” de los mejores gestores para lanzar su cantera de directivos internacionales siguiendo el estilo de liderazgo que caracterizaba a la compañía en aquellos momentos.

Como decíamos, los programas de desarrollo han adoptado formas muy diferentes en estos últimos diez años. En la primera edición de los premios, Cajamadrid presentó un sistema de desarrollo y promoción que pretendía mantener la motivación de los trabajadores en momentos de estancamiento estructural. Para ello se creó un sistema de puntos que, vinculado a prácticas de formación y evaluación de rendimiento, permitía crecer en la carrera profesional más allá de los escalafones tradicionales. Otras empresas, como Frapce Behr con su propia *Escuela de Electromecánicos*, o Endesa con su *Escuela de Ventas*, daban otro salto importante que terminaría marcando tendencia en formación, al potenciar la figura del formador interno, un profesional con experiencia y autoridad en la organización que ejerce de experto y guía acreditado entre los seleccionados para acciones de desarrollo. Banesto también contaba con proyectos en esta línea, como la *Oficina Escuela*, en la que se seleccionaban las oficinas con mayor reconocimiento en resultados para actuar como centro de formación en el mismo puesto de trabajo. En un estilo muy cercano al cambio cultural por su amplitud y objetivos, Goodyear cuenta con el programa *Sales Academy*, que combina la formación comercial intensiva para el colectivo de vendedores con prácticas de reconocimiento interno y externo que les faculten para su labor con la autonomía y los recursos necesarios para ello.

Otro factor que ha marcado tendencia en las áreas de desarrollo es la generación de plataformas de información que ofrezcan a los empleados la orientación necesaria para progresar en sus carreras. Un magnífico ejemplo de este tipo de prácticas es el *GPS (Guía de Progresión profesional Sostenible)* desarrollado por Banesto. A través del viaje por los distintos itinerarios profesionales, todo aquel empleado interesado en explorar alternativas de crecimiento y progreso puede acceder a las distintas oportunidades y requisitos de acceso a los distintos puestos del banco. Este tipo de comunicación, tradicional-

mente limitada a aquellas personas consideradas de alto potencial, se abre en las organizaciones actuales a todos los empleados, a través de portales de desarrollo que dotan de transparencia al proceso, con la correspondiente ganancia en la percepción de equidad en las decisiones de desarrollo y promoción.

2.3.4. Inversión en culturas corporativas alineadas con el rendimiento

Las diversas ediciones de los premios han contado también con un importante número de proyectos centrados en la intervención sobre la cultura corporativa de la empresa, en su mayor parte orientados a crear conciencia entre los empleados de cuáles son los parámetros básicos de rendimiento que conducen a una mejora de los resultados. El contexto de incertidumbre que ya hemos mencionado hace que los comportamientos de los empleados tengan que adaptarse lo más rápidamente posible a las nuevas condiciones. Las prácticas de mejora de la cultura corporativa apuntan a este objetivo, ya sean en forma de acciones de formación, concienciación o información. Ya en 2005 Unilever participó con su programa *Transformación cultural* en un proceso de fusión, en el que pretendía anticiparse a las percepciones de los empleados en momentos de un fuerte cambio de la organización. Unos años más tarde Banesto abordó un proyecto de alineación de su cultura con la *Mejora de la calidad de servicio* que se tradujo en un incremento sustancial de su ratios de atención al cliente en oficina. Por su parte, el proyecto *I Love In Store* de LG representa un buen ejemplo de inversión en el alineamiento de los comportamientos profesionales con los parámetros de negocio y la dotación a los empleados de los recursos necesarios para orientar a toda la organización hacia la venta. El diseño de la práctica, que abarca a todo el personal, contempla la creación de grupos de empleados que visitan regularmente varias tiendas y proporcionen feedback sobre los puntos de venta. En esta misma línea de transformación cultural, aunque más centrado en la interiorización de valores, se enmarca el programa *Pasión por el Valor*, de Joyerías José Luis. Por medio de esta práctica, el área de recursos humanos ha diseñado una metodología para identificar y reconocer la aportación de valor de cada equipo dentro de la compañía. Este análisis genera un “mapa de valor” con dos grandes ejes: recursos y resultados, a partir de los cuales se eva-

lúan todos los equipos con una periodicidad trimestral.

En el mismo espíritu de profesionalización comercial de toda la empresa, Banco Sabadell puso en marcha el proyecto *En forma*, con el objetivo de estimular la venta cruzada, la identificación de las necesidades de los clientes y el cierre de la venta. En este caso, el equipo de recursos humanos diseñó un programa de formación interactivo en el que los empleados participan con una regularidad semanal. Como vemos a la luz de todas estas experiencias, las claves para una transformación cultural eficaz pasan por implantar acciones cortas y con una regularidad a lo largo del tiempo, que terminen calando en el estilo de trabajo de los diferentes equipos y unidades, y en las que se motiva al empleado a contribuir activamente con su experiencia a mejorar el enfoque de la empresa hacia los parámetros críticos de negocio.

2.3.5. La cultura emprendedora y el concepto de “intraprendedurismo”

Los mecanismos de participación de los empleados se han visto enriquecidos en algunos casos con la orientación hacia el impulso emprendedor dentro de la propia empresa. Es lo que se denomina *intraprendedurismo*. Los profesionales visualizan su unidad de negocio dentro de la empresa como si fuera una compañía independiente bajo su responsabilidad, y entran a formar parte de los procesos de decisión a todos los niveles.

Un buen ejemplo de este nuevo impulso organizacional es el proyecto de Leroy Merlin *8.000 emprendedores*, cuyo objetivo es extender la gestión participativa a todos los niveles, fomentando la toma de decisiones participativa y la gestión activa de las ideas de los empleados.

Un paso aún más atrevido en el fomento de esta cultura emprendedora supone materializar las ideas de los empleados y hacerlas propias dentro de la organización. En este sentido, el proyecto *Initiatives* de Everis apoya a los empleados a desarrollar sus propios planes de negocio concediéndoles tiempo de su trabajo y apoyándolos en su lanzamiento cuando son valorados positivamente. Una excelente forma de convertir a la organización en un laboratorio de ideas de negocio que supone un *win-win* empleadorprofesionales.

2.3.6. Salud – Bienestar – Felicidad: la espiral del compromiso

El análisis retrospectivo de las experiencias premiadas nos permite observar una curiosa evolución desde los programas que van más allá del concepto clásico de salud laboral hasta visiones mucho más elaboradas de las aspiraciones de los empleados a conseguir una percepción general de bienestar en su trabajo diario. Programas como el *Área de calidad de vida del empleado* de Pelayo o el excelente *Programa de mejora: salud, seguridad y condiciones de trabajo* de Renault apuntaban ya en las primeras ediciones a la necesidad de revisar qué entienden los empleados actualmente por “buenas condiciones de trabajo”, y cómo introducir estos parámetros en las propuestas de valor puede incrementar exponencialmente el compromiso diario con el negocio y la consecución de resultados. En momentos posteriores, el *Plan Praevenio* de Endesa destacaba por vincular las políticas de salud laboral a la estrategia general de la compañía a través de su integración en el cuadro de mando integral, cerrando así el círculo negocio-salud laboral-cuidado del medioambiente y la comunidad.

Es importante resaltar que todos los programas premiados en este sentido se enmarcan en un estricto cuadro de productividad y orientación a resultados, de ofreciendo una alternativa muy interesante de contemplar el trabajo desde la dualidad “reto-disfrute”, un crecimiento profesional que combina el esfuerzo ante desafíos profesionales cada vez más complejos con la diversión de afrontarlos dentro de un entorno de trabajo que apoya la autonomía y premia el mérito personal al mismo tiempo que reconoce la colaboración y el intercambio de experiencia y conocimiento. Éste es el tipo de proyecto de gestión de personas que plantea el operador de telecomunicación R con su provocativo *Modelo de felicidad en el trabajo*, que ha diseñado todas sus prácticas desde el convencimiento de que el bienestar y el crecimiento personales en la práctica profesional es la aspiración a futuro de una buena parte de los trabajadores, que sabrán valorar esta sensibilidad en las empresas como un requisito para los mejores empleadores.

¿Qué motiva a Clara
Directora de Recursos Humanos?

Desarrollar, con la colaboración de los expertos de Sodexo, una estrategia de motivación que haga que su empresa sea más competitiva.

Sodexo Soluciones de Motivación
La motivación en el centro del
rendimiento de las organizaciones

Atraer, fidelizar, motivar y recompensar al mejor talento, es uno de los principales retos de una empresa.

Sodexo diseña, gestiona e implementa una amplia oferta de soluciones de motivación que abarca desde las ventajas para los asalariados como el Restaurante Pass, Guardería ePass ó Sodexo Flexible, hasta diversos programas de incentivos, para estimular y recompensar el rendimiento individual.

Sodexo, uno de los líderes mundiales presente en 80 países, trabaja con 375.000 clientes, para motivar a más de 50 millones de personas.

2.4 Conclusión

Tal como hemos comprobado, una revisión de los proyectos ganadores de las sucesivas ediciones de los *Premios E&E a la innovación en recursos humanos* hace emerger una serie de tendencias que marcan la filosofía de la gestión de personas de los últimos años. La evolución de la economía y la sociedad en las líneas anteriormente mencionadas se encargarán de matizarlas, extinguirlas y generar otras nuevas. En cualquier caso, los cientos de candidaturas presentadas –hayan sido seleccionadas o no– demuestran que las áreas de recursos humanos actúan crecientemente como radares de las necesidades y aspiraciones de los empleados, y responden ágilmente ofreciendo propuestas de valor cada vez más enriquecidas para hacer frente a la compleja sociedad que caracteriza este cambio de siglo.

3

DIEZ AÑOS DE INNOVACIÓN

3.1. El presente nos obliga a reformularnos

(Por Aitor Larrabe,
Director de Recursos Humanos de Bristol Myers Squibb)

La excelente noticia de este artículo es que no voy a dar las razones por las que debemos entender que la crisis financiera y (la real) han golpeado con fuerza la realidad empresarial. Eso ya lo doy por comentado. Sin embargo hay que decir que esta situación ha reformulado la manera de gestionar las personas, especialmente en las Compañías Multinacionales.

*El futuro es incierto, la economía volátil...
¿quién no quiere más flexibilidad?*

Vemos permanentemente noticias que no son buenas, pero que al mismo tiempo son muy desiguales en cuanto son analizadas por sectores o geografías. Hay industrias que lo están haciendo muy bien en determinados países y no tan bien en otros y viceversa. Es evidente que no golpea la crisis de la misma manera, en todas partes y al mismo tiempo... afortunadamente.

Lo que sí supone es que todas las compañías deban preparar análisis de riesgos y tengan previstos distintos escenarios ante lo que pueda llevar a suceder. El “*risk management*” ha tomado un gran protagonismo por razones evidentes.

Dado que las organizaciones no son líquidas, al menos quieren tener la máxima flexibilidad posible para adaptarse mejor y más ágilmente

al entorno. Por ello hay una serie de fenómenos que se han visto acelerados:

- Redes comerciales y no comerciales, flexibles:
 - **Vendedores multi-producto**, que pueden en función de las circunstancias de mercado (competencia, introducción, criterios del Regulador...) cambiar el peso de su actividad en cada momento o cada cliente.
 - **Redes de alquiler**, que recurren en mercados sensibles a la promoción cuando es posible contratar esos impactos (comerciales típicamente) y no a los individuos que los realizan.
 - Campañas que exigen mucha subida del número de empleados que son contratadas a **compañías especializadas**.
- Generalización del *outsourcing* y el *offshoring*: cada vez más gestores prefieren la externalización de lo que otros pueden hacer mejor, ya que es su negocio base. Este punto merece por sí solo mucha reflexión, ya que lo que acabo de mencionar a veces no acaba siendo cierto (la parte de “que hagan mejor”). Sin embargo, es una realidad que las compañías que quieren ser muy eficaces, probablemente no quieran permitirse el lujo de mantener estas actividades internamente.
- Tanto para los *internos* como para los *externos* la relación entre salario fijo y variable, así como que sea “**de verdad variable**” no es una opción, sino una necesidad real.
- La **inteligencia de mercado** se ha convertido en una ciencia cada vez más protagonista. Hemos pasado de los “culturistas del Excel”, capaces de manejar una inmensidad de datos, a unos profesionales que leen el mercado porque están pegados a éste y saben que determinados movimientos abren oportunidades y cerrarán otras. Si son capaces de hacerlo y de transmitirlo internamente a las personas correctas, el futuro deja de ser incierto para ser simplemente alternativas ante las que decidir.

- Mercados globales exigen **empleados globales** y la diversidad deja de ser una moda para convertirse en un objetivo obvio. Lo mismo sucede con los líderes a los que se les exige un liderazgo global, de ahí también la necesidad de centros de aprendizaje especializados como la *Thunderbird University*.

Esa flexibilidad es bidireccional

Demasiado a menudo cuando pensamos en flexibilidad, pensamos en que “ellos” deben ser flexibles y hemos de ir entendiéndola en los dos sentidos, especialmente con los pertenecientes a la generación del milenio.

Aunque la tasa de paro disparatada de España nos pueda llevar a pensar que la **guerra por el talento** terminó, rápidamente despertaremos con los datos que nos llegan de Boston Consulting Group² o PWC³ en los que se alerta de la vuelta de esa pelea por contratar a los que de verdad marcan la diferencia.

Hay (y habrá más) una intensa competencia para seleccionar, y antes de darnos cuenta estaremos en el “**contrata antes que el de al lado**” de hace unos años. Mientras tanto, como los incendios, hemos de apagarlos en invierno, es decir, más vale que adaptemos nuestras estructuras, políticas y acciones para que los que consideramos imprescindibles⁴, no vuelen a la primera de cambio. Especialmente los “altos potenciales” que buscan más puestos retadores en los que aprendan mucho y su valor en mercado suba, que un empleo seguro o al menos estable. Saben que pueden elegir...y lo harán. En el último informe trimestral del CLC Human Resources⁵, en la escala de razones por las que los empleados se van, considerar que no había oportunidades de desarrollo en sus Empresas sigue siendo el primero, mientras que no desarrollarse gana importancia.

2. The Boston Consulting Group: Creating People Advantage. Cómo afrontar los desafíos de RRHH en todo el mundo hasta 2015.

3. PwC Saratoga 2011/2012. US Human Capital Effectiveness Report.

4. Larrabe A., ¿Cuál es su plan para retener a los imprescindibles? Harvard Deusto Business Review.

5. CLC Human Resources: Global Workforce Insight, Third Quarter 2012.

Vemos ejemplos exóticos como poder llevar su mascota a la oficina y otros más interesantes como los bancos de tiempo personal (PTO Paid Time Off) pero en definitiva indican que la manera de gestionar es finalmente **valorando los resultados, no la presencia**.

En las empresas se valora cada vez más la experiencia en distintas situaciones, dado que si ha habido éxito en cada caso, se convierte en un buen indicador de flexibilidad, capacidad de entender rápido el entorno y reaccionar eficazmente. Hemos pasado en relativamente pocos años del “...veo que has cambiado mucho de empresa...” a “... es que tienes experiencia sólo en un sector”.

Esta mayor permeabilidad entre industrias exige también una mejora en **la integración y el onboarding**, ya que no sólo han de aprender los recién llegados acerca de las particularidades culturales de la Compañía...sino la manera en la que se genera negocio y lo específico del sector y de los que conviven en ese determinado ecosistema.

El *networking* se impone, la tecnología impera

Como en otros ámbitos de la vida, la tecnología ha hecho posible.... un momento...¿ha hecho posible o más bien ha forzado que cambiemos de hábitos?.

Cosas que antes de ayer eran incómodas (mandar tu CV) ahora se han convertido en naturales, gracias a que las redes sociales hacen que el *networking* sea algo normal y por tanto fueza la necesidad de tener herramientas para tener al día la trayectoria profesional: LinkedIn, Viadeo, Xing, Branchout etc.

Nadie entiende hoy una búsqueda de empleo sin usar las redes sociales, no por la tecnología sino porque los hábitos de los empleadores están cambiando. Por ejemplo, se plantean no contratar una agencia de búsqueda porque existen las redes de contacto al haber tantas personas desempleadas. Esas redes de contacto que conectan oferta y demanda siempre han existido...antes eran individuos y ahora las redes sociales han logrado el masivo efecto multiplicador de las conexiones.

Existen plataformas como *Yammer* que actúan de *facebook* interno para que se compartan en tiempo real preguntas, respuestas e inquietudes.

Nadie quiere ser cliente de un banco al que no entiende.

Porque creemos que un banco tiene que asegurarse de que sus clientes entienden lo que contratan, en Banesto te explicamos los productos que mejor se adaptan a tus necesidades de la forma más clara y sencilla. Prueba de ello es que Banesto es líder de la banca española en claridad de las explicaciones*.

* Según informe EQUOS primer trimestre 2012.

 Banesto
Como debería ser un banco

En mi compañía, ya un alto cargo anunció en *Yammer* que se iba, antes de que se viera el anuncio oficial por los canales tradicionales.

Allá va un ejemplo de lo que nos espera:

Hoy se hacen en muchas organizaciones encuestas de clima laboral en sus diversas acepciones. Para ello de manera cíclica o puntual se envían cuestionarios (algunos en papel), donde se recogen y tabulan los resultados, que para cuando se estudian... ya están perfectamente obsoletos.

La aguda ciencia de la investigación de mercados ya hace tiempo que trabaja con buscadores que permanentemente analizan la red y muy concretamente las plataformas de *social media* para descubrir el número de veces que es mencionado alguno de sus productos, pudiendo detectar rupturas de seguridad, caídas de servidores o algún problema de reputación que hace hervir internet. De esta manera, en tiempo real saben dónde puede haber problemas y, por qué no decirlo, oportunidades.

En el entorno de trabajo futuro, debido a que la información se intercambia de manera muy parecida a facebook, en cada momento se podrá ver si la moral está alta (marcas o departamentos mencionados junto a palabras positivas) o existe algún problema. Da vértigo, ¿no?

Cosas que ayer sonaban a imposible hoy son imprescindibles: *Wikis*, videoconferencias, *sharepoints*, *communicators* con pantalla compartida, teleconferencias para equipos virtuales.... También este avance tecnológico ha permitido que el peso de la formación y el desarrollo pase más al empleado, con tecnología que permite formación online, juegos y auto aprendizaje.

De esta manera hay muchos de nosotros que usamos el correo electrónico para temas personales y el *WhatsApp* para temas profesionales. Las diferencias entre personal y profesional cada vez son más difusas.

Y ¿qué pasa con los departamentos de RR.HH.?

Afortunadamente ya no se trata de “estar en la mesa” sino, “dado que estás en la mesa, ¿cómo contribuyes al éxito de tu organización?”. Lo mismo que para cualquier otra función: finanzas, marketing, legal etcétera.

Cada vez más funciones dentro de RRHH son susceptibles de ser externalizadas, siendo normal que un Director de RRHH de un país

tenga en su equipo personas con línea de reporte fuera, otros que ni siquiera son empleados suyos y otros que están en otros países que le dan servicio desde allí (centros de excelencia, o expertise). Lo importante no es el reporte, sino dar el servicio.

Ante la necesidad de afrontar retos mucho más complejos, con menos recursos, es inevitable hacer planes de sucesión interdepartamentales para que el que tome la decisión lo haga teniendo en cuenta las distintas perspectivas de cada asunto.

Exactamente lo mismo desde el punto de vista geográfico: no sólo teniendo en cuenta los distintos países, sino que las realidades del negocio y por tanto los equipos de RRHH deben entender bien las diferencias regionales dentro de España. Se acabó hace tiempo la talla única.

También hemos de:

- Dar flexibilidad a las estructuras, las personas y los departamentos.
- Reemplazar el marketing de RRHH por hacer bien las cosas de verdad y explicarlo aceptablemente en lugar de al revés.
- Usar los ratios para navegar hacia delante, no para entender el pasado (es que ya es pasado...).
- Usar decididamente el *benchmarking* externo: copiar con orgullo.
- Priorizar adecuadamente lo que es REALMENTE importante para el negocio.
- Mantener un ratio sano entre talento externo (incluyendo de otras industrias) e interno, pero desde luego que sea talento diverso.
- Aumentar la transparencia en nuestra gestión.
- Del valor de la actividad a la importancia de los resultados.
- Entender bien y a tiempo el entorno.
- Iniciar proyectos de innovación con equipos dedicados para evitar que sean des-priorizados.

Puede haber desconexión entre lo que los departamentos de recursos humanos piensan que están haciendo y lo que los empleados piensan que están haciendo esos departamentos.

Seamos valientes y trabajemos duro para cerrar ese posible hueco ya que la función de RRHH es clave para que las Compañías puedan navegar en los apasionantes eventos que tenemos por delante.

Ante todo esto, ¿de verdad no te apetece reformularte?

3.2. El talento en la gestión del talento

(Por Rafael Fernández-Qundez,
director de Desarrollo y Gestión del Talento de CEPSA)

En 1997 entramos oficialmente en la “era del talento”. Desde que la consultora Mckinsey publicara su famoso informe “The war for talent” el término se ha convertido en el mantra de la función de recursos humanos y, de tanto usarlo, ha pasado a ser un *commodity* que ha perdido en muchas ocasiones el sentido de la realidad empresarial que se esconde detrás de la palabra. En esta misma línea, Prahalad y Hamel ya planteaban en 1990 una definición bastante clara de esta cuestión: identificar y gestionar a “aquellos empleados que son considerados clave por cuanto tienen competencias únicas y de mucho valor para la organización y que si se aplican en el contexto adecuado generan competencias organizativas clave para una ventaja competitiva sostenible”.

En el fondo, y simplificando, de lo que se trata es de asegurar que la compañía dispone en el momento y en el lugar adecuado de las personas con las capacidades necesarias para conseguir los resultados a corto y a largo plazo.

Las organizaciones necesitan hoy más que nunca disponer de las capacidades adecuadas para enfrentarse al cambio constante de la economía y a los nuevos escenarios en los que se desarrollan los nuevos negocios. Sirva de ejemplo el proceso de internacionalización al que se ven abocadas las empresas españolas para asegurar su crecimiento y en algunos casos su propia supervivencia. Cualquier estudio, encuesta o documento que se publica al respecto pone de manifiesto que los directivos de las empresas reconocen que gestionar el talento es crítico, pero casi todos manifiestan que no se hace adecuadamente, y queda mucho espacio de mejora.

Asimismo, la “nueva normalidad” a la que nos enfrentamos requiere nuevas capacidades técnicas y personales que en muchos casos no se disponen, o cuyo proceso de maduración resulta demasiado largo para responder eficazmente a los retos que se presentan.

En definitiva, parece claro que existe una duda más que fundada de que las plantillas de las organizaciones y sus capacidades no están adaptadas para gestionar el cambio y la incertidumbre.

Bastaría con hacerse una serie de preguntas para identificar si una organización considera que la gestión del talento forma parte de sus prioridades:

¿Qué tipo de profesionales necesito?; ¿qué capacidades requiero?; ¿sé quiénes son mis empleados con talento?; ¿los tengo en el lugar adecuado?; ¿tengo claro lo que debo hacer para desarrollar mis capacidades críticas?; ¿cuento con la cultura organizativa adecuada para responder a los nuevos retos?; ¿son mis managers los adecuados para asegurar la gestión, desarrollo, retención y compromiso de las personas clave?; ¿consigo ofrecer oportunidades retadoras y atractivas asumiendo riesgos?; ¿se gestiona el talento como un proceso estratégico?; la gestión del talento, ¿forma parte de la agenda de la alta dirección?

Si a varias de estas preguntas se contesta “no”, “no sé” o “no siempre”, podemos concluir que no existe una estrategia clara de capital humano orientada a la gestión de las personas clave en el sentido que mencionamos anteriormente.

El verdadero debate consiste en saber para qué se quiere el talento. No se puede desligar la gestión de las personas y de sus capacidades de los objetivos del negocio y las necesidades organizativas, tanto a corto como a largo plazo. Muchas organizaciones desarrollan programas de gestión del talento basados esencialmente en actuaciones formativas más o menos sofisticadas, en las que las expectativas de desarrollo de carrera de sus participantes no encuentran materialización en oportunidades y retos profesionales concretos. ¿Para qué tenemos entonces a estos profesionales “valiosos”?; ¿cuál es el objetivo de su desarrollo?; ¿dónde está el retorno de la inversión que se está haciendo?; ¿qué nivel de compromiso sostenible esperamos generar en estas personas?...

El ejercicio de gestión del talento tiene que ser, por tanto, un conjunto de iniciativas ordenadas que vinculen a la planificación estratégica de plantillas –personas, capacidades y plazo– con los objetivos de negocio, conjugando simultáneamente distintas variables:

- El equilibrio entre la necesidad de ser ágil y flexible en las decisiones a corto plazo, replanteándose los posibles escenarios de actuación, y la perspectiva de las capacidades necesarias para asegurar el futuro de la compañía. Trabajar en estos dos planos de actuación requiere necesariamente disponer de una visión más o menos de-

CUIDARSE ES TENER EL SEGURO QUE MEJOR SE ADAPTA A TI

Solo un especialista en salud como Sanitas, con más de 60 años de experiencia, puede ofrecerle las Soluciones para Empresas que mejor se adaptan a sus necesidades.

Productos con las coberturas más innovadoras del mercado, programas de hábitos saludables o planes de prevención para sus empleados. Elija lo que necesite.

Cuide de su empresa, cuide de sus empleados.

901 102 031 | sanitas.es/empresas

finida del horizonte de la compañía de cinco a diez años (con la dificultad que esto entraña en estos momentos). Lamentablemente el talento no madura a la velocidad que se necesitaría para poder trabajar exclusivamente en el plano reactivo, el desarrollo de las personas y de las capacidades necesita cierto grado de planificación y tiempo.

- Ante la globalización voluntaria o asumida, la necesidad de gestionar la asimetría del talento en los distintos países y geografías con grandes diferencias en los mercados de empleo, capacidades y aspectos culturales que requieren enfoques diferenciados y aplicados a lo local, pero manteniendo criterios de actuación comunes para asegurar la consistencia de las decisiones y de las políticas en la gestión de las personas clave que por definición son un recurso estratégico y por tanto debe ser gestionado desde una perspectiva global.
- La gestión del talento requiere definición en los criterios y claridad en las reglas de juego y en la ejecución. ¿Qué se entiende por talento en la organización?; ¿cómo y quién lo identifica?; ¿cómo se gestiona a nivel local y global?; ¿cómo se desarrolla?; ¿cómo se remunera?

Un error bastante común es confundir potencial con desempeño. Evidenciar un buen desempeño en un puesto actual no significa forzosamente poder desempeñar con éxito un puesto gerencial más complejo en el futuro. A veces es preocupante constatar en las posiciones de mayor responsabilidad de las organizaciones, la alta concentración de personas que cumplen escrupulosamente el *principio de Peter*, a través del que, por promociones sucesivas, éstas personas han alcanzado su máximo nivel de incompetencia. Otro error común consiste en identificar colectivos con “talento” y asumir que se “autogestionan”, “los buenos siempre salen adelante solos, o no son tan buenos”. El compromiso de las personas se basa en gran parte en la confianza, que se genera como consecuencia del acompañamiento, soporte y concreción en las expectativas de carrera, no en las declaraciones de intenciones.

La gestión del talento no es una preocupación reciente, si bien en estos momentos las organizaciones se muestran especialmente sensibles a este tema. Existen determinadas políticas y prácticas de compañías que gestionan el talento de forma diferencial y que son reflejo de los principios que hemos comentado anteriormente y que podríamos resumir en cuatro fundamentales:

- Para todas éstas compañías la gestión del talento es considerado un proceso crítico y como tal forma parte de la agenda de la alta dirección, y está integrado dentro de la gestión estratégica de sus necesidades organizativas, formalizada en la estrategia, la cobertura de vacantes, la política de movilidad, etcétera. En última instancia la alta dirección es la responsable del proceso decisorio que concierne a los programas de gestión del talento, lo que le otorga la consistencia y el respaldo necesario para asegurar una adecuada ejecución. En definitiva, es la responsable de una cultura organizativa orientada al talento.
- Existen procesos estructurados para identificar el talento sobre la base de criterios objetivos y comunes a toda la organización. En coherencia con la criticidad de éste proceso, las decisiones sobre las personas que se deben considerar clave se fundamentan en una información consistente que “minimice los riesgos” en la identificación de los perfiles. Para ello las herramientas utilizadas son variadas: *feed back 360°*, perfiles de competencias *ad hoc*, histórico de desempeño, sistemas y comités de calibración del potencial, *assessment centers* etcétera. En cualquiera de los casos existe una definición de las capacidades clave que se consideran diferenciales y los procesos de *talent review* forman parte de la agenda permanente de toda la línea de mando.
- En consonancia con el anterior, hay una clara diferenciación en el tratamiento de éstos profesionales que se consideran clave sobre la base de sus capacidades. Muchas compañías definen propuestas concretas de valor al empleado (*EVP: employee value proposition*) con el objetivo de formalizar los aspectos diferenciales en la ges-

ción de sus empleados con el objetivo de atraer, retener y comprometer al talento. Asimismo, el desarrollo de carrera de éstos profesionales integra buenos programas formativos enfocados a la mejora de las competencias en la educación, que además, consiguen aunar los retos del negocio con las expectativas de evolución de las personas, de tal forma que las oportunidades y proyectos concretos se aprovechan para desarrollar nuevas capacidades, generando en los participantes en estos programas la visibilidad y percepción de una organización preocupada por el desarrollo de sus profesionales, lo que genera, altos niveles de retención y compromiso.

- Por último, en todas éstas prácticas resulta fundamental el rol del manager, tanto en la identificación como en la retención y desarrollo de estos profesionales. La gestión del talento es una responsabilidad intrínseca al desempeño del rol gerencial y por tanto se privilegia su intervención en todas las fases del proceso. La función de recursos humanos desempeña un papel de facilitador, de árbitro y garante de los criterios y de la consistencia transversal del resultado. Es la única forma de que se genere una verdadera cultura organizativa orientada a la multiplicación del talento.

El debate sobre la gestión del talento, del liderazgo o del potencial, es muy actual y lo seguirá siendo, porque forma parte de la propia esencia de cualquier organización y de su evolución, sea ésta de naturaleza empresarial, social, deportiva, militar, o educativa. A mi entender, el verdadero debate no está tanto en la definición de lo que consideramos talento, sino en para qué lo queremos y en lo que hacemos con él, y claramente se necesita tener algo de “talento” en la propia gestión, y esa responsabilidad también recae en la función de recursos humanos.

3.3. Nuevos tiempos, nuevas soluciones: la clave está en la colaboración y el compromiso

(Por Santiago Vázquez,
Director de Personas de R)

Según el estudio desarrollado por la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (2007), “sólo el 4% de la mano de obra de la Unión Europea trabaja en la agricultura, el 29% en la industria, y el 67% en el sector servicios”. Esta terciarización de la economía ha transformado los métodos de trabajo, el tipo de producción y la creación de valor. Hace sólo 25 ó 30 años, el 80% del valor de mercado de las compañías se basaba en sus activos tangibles. Pero hoy los porcentajes han cambiado. En casi todos los sectores, sólo alrededor del 20% ó 30 % del valor se atribuye a los activos tangibles. En su gran mayoría, el valor de las empresas proviene de los activos intangibles, tales como el conocimiento especializado de la producción, los métodos de servicio y entrega, el conocimiento del mercado, sus relaciones con los clientes y proveedores, el valor de su marca, la reputación empresarial y, obviamente las capacidades de los trabajadores. Casi todos estos activos están basados, de un modo u otro, en el talento humano. En la actualidad, las empresas aumentan su valoración cuando su ventaja competitiva está en su capital intelectual y se está produciendo una introducción de los bienes intangibles en los cuadros de mando integrales (balanced scorecards) de evaluación de empresas.

Nos encontramos en una nueva era denominada ‘Human Age’ en el Forum Económico Mundial de Davos, marcada por la incertidumbre, la velocidad del cambio y los altos niveles de competencia consecuencia de la globalización, hacen necesaria la reorientación de la función de la gestión de las personas con el objetivo de lograr un mayor alineamiento con la estrategia de las compañías, para lo que resulta fundamental el incremento de la motivación y el compromiso de los empleados, el aumento de la medición del desempeño y el rendimiento, así como actuar con mayor agilidad y flexibilidad.

La evolución del paradigma de la gestión de las personas ha pasado por varios estadios, el primero, entre las décadas de 1960 y 1970, la

función denominada “personal” estaba muy enfocada al control y al cumplimiento de las normativas legales y los procesos de gestión internos. El segundo estadio, denominado “recursos humanos” que abarca aproximadamente las décadas de 1980, 1990 y 2000, ha estado y está orientado a proveer servicios internos de calidad. El nuevo tercer estadio propuesto por Boudreau y Randstad (2007), es el de la ciencia de la gestión de las personas que se fundamenta en la toma de decisiones basada en evidencias (‘Talentship’). En esta nueva aproximación aparecen dos elementos fundamentales: por una parte, el rango o tratamiento del ámbito de gestión de recursos humanos como una ciencia; y por otra, el concepto de evidencias, es decir, indicadores objetivos de la realidad de las personas y las organizaciones.

La necesidad de reinventar el *management*, ya había sido anunciada por Peter Drucker, en 1972: “Ha aparecido un nuevo tipo de trabajador, el *knowledge worker*, que es el que actúa mediante sus conocimientos y no con sus manos, o sea trabajadores intelectuales. En los próximos 20 o 25 años, se producirán grandes cambios. Los directivos habrán de aprender a crear una mano de obra responsable; tendrán que aprender a dirigir eficazmente el trabajo y tendrán que aprender a capacitar a los trabajadores para que rindan, exigiéndoles que acepten la responsabilidad de ese rendimiento”.

Por tanto, surge la necesidad de redefinir y ampliar el rol y las funciones de la gestión de personas, añadiendo un nuevo ámbito crítico para la función: recursos humanos como valedor de la cultura empresarial.

En este nuevo rol, Recursos Humanos será responsable de la definición de la misión y de los valores que se pretenden para la compañía; de asegurar que toda la organización conozca suficientemente dicha misión y valores, evaluando los niveles individuales de cada persona. Los elementos de gestión de la cultura corporativa más importantes son los estilos de dirección, los comportamientos individuales observables y medibles, así como los estudios de clima laboral.

Como resultado del crecimiento de la importancia del peso de los valores intangibles y de la criticidad del factor humano, la gestión del talento se ha convertido en uno de los principales elementos de la competitividad de las compañías lo que implica la necesidad de desarrollar una perspectiva de aprendizaje en la organización, fundamental para generar confianza entre los accionistas, clientes y empleados. Resulta necesario desarrollar entornos que favorezcan el compromi-

so, y para conseguirlo el desarrollo de estrategias que contribuyan a generar bienestar laboral y felicidad en el trabajo se convierten en una herramienta clave.

Martin Seligman, padre de la psicología positiva, identifica en “La Auténtica Felicidad”, (2003) los tres pilares de ésta: la vida placentera, la vida involucrada, y la vida con significado, y dice que “la verdadera felicidad deriva de la identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos”.

Con su definición, Seligman aporta una perspectiva positiva del trabajo con una relación directa con la satisfacción de las necesidades del hombre:

El trabajo tiene un impacto directo en la satisfacción de las necesidades básicas y de seguridad.

El trabajo puede contribuir a generar emociones positivas y a satisfacer necesidades de afiliación.

El trabajo puede contribuir también a alcanzar una vida más involucrada o implicada, ayudando a las personas a satisfacer sus necesidades de reconocimiento.

El trabajo puede proporcionar lo que la psicología positiva llama experiencias óptimas. Y por supuesto, el trabajo puede contribuir a satisfacer las necesidades humanas de autorrealización y a vivir una vida con significado, a través de la participación comprometida en proyectos empresariales que contribuyen a crear una sociedad mejor.

Más allá de la lucha de clases, más allá de empresarios y de trabajadores alérgicos al compromiso, la nueva era requiere altas cotas de colaboración que contribuyen a incrementar los niveles de bienestar de los trabajadores y los niveles de rendimiento de la compañía.

En definitiva, la satisfacción de las personas que trabajan en las compañías debe ser un objetivo prioritario, básicamente porque constituye un elemento fundamental para alcanzar niveles adecuados de satisfacción de los clientes: “empleado satisfecho, cliente satisfecho”. La empresa emergente depende de la generación de entornos de confianza necesarios para el desarrollo de los cada vez más importantes, niveles de creatividad e innovación. Generar entornos laborales

con óptimos niveles de clima laboral, en los que prime la confianza y el compromiso, se convierte claramente en una oportunidad para crear valor empresarial y en una ventaja competitiva en el mercado. Plantearse el objetivo de alcanzar altos niveles de satisfacción y felicidad en el trabajo constituye un ambicioso e innovador planteamiento, que podría contribuir a aumentar la responsabilidad y el protagonismo de la función de recursos humanos o gestión de personas.

***“Si tú cuidas a la gente,
la gente cuidará del servicio,
el servicio cuidará del cliente,
el cliente cuidará de los beneficios,
los beneficios cuidarán de la reinversión,
la reinversión cuidará de la reinversión,
y la reinversión cuidará del futuro”.***

Tom Peters.

3.4. ¿Y si Darwin tuviera razón?

(Por Iñigo Capell,
Director corporativo de Recursos Humanos de NH Hoteles)

En una ocasión en un foro al que asistí, preguntaron a profesionales de otras áreas de la empresa cómo veían la función de recursos humanos. Alguno nos definía como “técnicos de técnica fácil”. Otros pensaban que desde recursos humanos no se conoce a fondo el negocio, y que entendemos gran parte de las herramientas como un fin en sí mismas, en lugar de un medio para obtener resultados de negocio. Tuve que oír también que no habíamos evolucionado tanto como otros departamentos en los últimos años, y que seguíamos utilizando conceptos obsoletos. Todos esos comentarios tienen sin lugar a dudas una base, y aunque la evolución de la función difiere mucho de una empresa a otra, creo que los profesionales que nos dedicamos a esto debemos hacer una reflexión crítica.

Wikipedia define la evolución biológica como “el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común”.

La evolución como una propiedad inherente a los seres vivos ya no es materia de debate entre los científicos. Darwin fue el primero en hablar de la selección natural como mecanismo básico responsable del origen de nuevas especies. Posteriormente surgieron nuevas teorías que tratan de explicar la evolución de los seres vivos, y que completan la anterior, como es el caso de la deriva genética, la mutación y la migración o flujo genético.

La función de recursos humanos ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Afortunadamente y gracias a tantos profesionales que han desarrollado la función, a la labor de las escuelas de negocios, a las prácticas importadas de otros países y a los artículos publicados en los suplementos semanales de los principales periódicos, los directivos de nuestras empresas están mucho más orientados a la gestión de personas.

Pocos discuten que el talento es la verdadera ventaja competitiva de las organizaciones. Hay un amplio consenso en que la cultura y los

estilos de liderazgo inciden directamente en los resultados y en la comunicación externa de cualquier compañía, las personas son reconocidas como un elemento estratégico y diferenciador.

Si todo lo anterior es cierto, ¿cómo es posible que existan tantas opiniones que cuestionan el valor añadido que aporta la función de recursos humanos y que abiertamente piden su desaparición? Los profesionales que nos dedicamos a la gestión de personas creo que debemos dar la justa importancia a estas ideas, no vaya a ser que Darwin tuviera razón.

El rol del profesional de recursos humanos ha cambiado mucho, conviven perfiles generalistas (los llamados *business partners*), con una base muy sólida en toda la función y un profundo conocimiento del negocio, con especialistas en cada una de las áreas de recursos humanos. Incorporamos perfiles muy analíticos y acostumbrados a la cuantificación y medición, creativos y expertos en diseño, que gestionan la marca externa e interna, expertos en tecnología, personas acostumbradas a trabajar por proyectos y personas con mucha experiencia en entornos internacionales.

La crisis económica que experimenta Europa y con especial virulencia España, ha hecho que la cultura del desempeño cobre la importancia que siempre tenía que haber tenido. La antigüedad en una empresa ya no es garantía de empleo para nadie. La única garantía de empleo debe ser la productividad, el compromiso y el esfuerzo. Desde la función de recursos humanos, tenemos que ayudar a que en las organizaciones exista una verdadera cultura de rendimiento. Debemos asegurarnos de que las responsabilidades están perfectamente definidas, de que podemos medir de forma objetiva los resultados, y de que los sistemas de recompensa por rendimiento, funcionan. La promoción y el aprendizaje en la empresa es responsabilidad únicamente de cada uno de nosotros. Las organizaciones deben establecer entornos que den transparencia a las oportunidades y faciliten los medios a las personas para que aprendan y puedan crecer.

La comunicación es probablemente el aspecto que más ha cambiado en la sociedad. Hemos pasado de la comunicación unidireccional a los entornos colaborativos. El papel ha sido sustituido por el móvil, los entornos 2.0 y los videos. La comunicación ya no es controlable, es espontánea, inmediata y además viral. La información es transparente, democrática y accesible para todo el mundo. Esta

realidad también ha llegado a las empresas. Las revistas internas, tablones de anuncios, boletines, intranets y demás canales tradicionales de comunicación van a ser sustituidos por otros medios mucho más efectivos y actuales. Los entornos colaborativos dentro de las empresas, la comunicación 2.0, los videos, mensajería instantánea y el móvil, son formas de interactuar con las personas que trabajan en las organizaciones mucho más efectivos que los medios tradicionales. No se trata de modas pasajeras, sino de adaptarse a una realidad que ha llegado para quedarse. Esto ha hecho que los departamentos de recursos humanos incorporemos a nuestros equipos perfiles nuevos, como diseñadores gráficos, *community managers* y expertos en comunicación audiovisual.

La tecnología no sólo ha revolucionado la forma de comunicarnos, también la cantidad y calidad de la información que disponemos y ha optimizado gran número de procesos. La evolución de los sistemas de información, permite eliminar procesos administrativos que no aportan un valor especial. Las herramientas informáticas dan respuesta hoy a la práctica totalidad los procesos administrativos, como son el registro y control de las vacaciones, las incidencias de nómina, la fijación de objetivos o el proceso de gestión del desempeño. Todas aquellas funciones que pueden ser sustituidas de manera más efectiva por los sistemas de información, lo acabarán siendo. Quien no quiera verlo está perdiendo la oportunidad de adaptarse y empezar una segunda carrera.

El mundo ha experimentado grandes cambios en los últimos años, y como no puede ser de otra manera, la gestión de personas en las organizaciones también. Si nadie duda de que el talento no depende de la nacionalidad, el género o la edad, debemos entonces aceptar que la gestión de la diversidad es una oportunidad para las empresas.

En sólo diez años gran número de profesionales de otros países se han incorporado a nuestras empresas mientras que cada vez más personas con mayor o menor experiencia buscan oportunidades en otros países. Esto ha hecho que hayamos tenido que evolucionar, superando características culturales propias de nuestro país, y que en otros entornos no funcionan. Estamos racionalizando horarios, aprendiendo a medir el rendimiento y los resultados en lugar de la presencia. Cada vez es más fácil para una persona de otro país encontrar una vacante en España, y son cada vez más los españoles que asumen puestos de

responsabilidad en otros países. Nunca agradeceremos lo suficiente a los programas de televisión que cuentan la vida de ‘españoles por el mundo’, el valor que están dando a nuestro país y a nuestras empresas, al animar a tantos profesionales a experimentar lo que supone trabajar en otro país. Hoy las empresas hemos sofisticado y adaptado los programas de movilidad internacional para facilitar los movimientos a costes asumibles por las empresas y competitivos para las personas.

La lucha de la mujer por romper techos de cristal y competir en igualdad de condiciones con los hombres es una realidad de la que no es ajeno nadie. El simple hecho de que se mida el número de mujeres en puestos de responsabilidad, se le de transparencia y se activen planes para corregirlo es un gran avance. Ahora hay que conseguir que sea una realidad y que el género no sea una barrera para crecer profesionalmente.

El envejecimiento de la población, el retraso en la entrada en el mercado laboral de los jóvenes y la enorme preparación de éstos incorporados al mercado de trabajo introducen variables generacionales nuevas en las estructuras de las empresas. Últimamente, las empresas han perdido talento muy valioso en prejubilaciones muy costosas, tendencia que afortunadamente parece haber terminado. Es un error confundir la experiencia con el número de años transcurridos, en lugar de con la intensidad y riqueza de las vivencias profesionales.

La formación también ha experimentado profundos cambios. Es probablemente la mejor herramienta con la que cuentan las empresas para incidir en los comportamientos y la cultura de los equipos, y por tanto en los resultados. El auge de las universidades corporativas, la formación híbrida presencial y online, y los entornos 2.0 que permiten enriquecer las formaciones con las experiencias pasadas y futuras de los partícipes son hoy características de la formación.

La recompensa, entendida por todo aquello que atrae, motiva y retiene a una persona en una empresa, es un concepto mucho más amplio que la mera retribución económica. Ésta tiene que ser razonable y competitiva, pero existen muchos otros elementos con un coste muy bajo y mucho más eficaces. El reconocimiento, la capacidad de aprender y crecer profesionalmente, los estilos de dirección, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, son conceptos muchas veces infravalorados que permiten atraer y retener talento a un coste sus-

tancialmente menor que otras empresas. Esto nos lleva a que no sólo hay que hacerlo bien, sino que hay que saber contarlo. Los expertos en ‘marca como empleador’ son un perfil nuevo en los departamentos de recursos humanos, que introducen conceptos y metodología del marketing tradicional.

El mundo ha cambiado y las empresas también; tenemos que ver las enormes oportunidades que existen dentro de nuestra función de recursos humanos, y cómo podemos contribuir cada uno de nosotros en ella. Los cambios en los próximos diez años estoy seguro serán mucho más rápidos que en los últimos diez, de la misma manera que los últimos diez evolucionaron más rápidos que los anteriores. La función de recursos humanos seguirá siendo estratégica en la medida que sepa adaptarse. No vaya a ser que Darwin tuviera razón...

3.5. La evolución de la globalización: la deslocalización internacional

(Por Amparo Boria,
Talent Strategist RRHH de Accenture España)

Todas las funciones y procesos de la compañía han evolucionado para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de los negocios cada vez más competitivos y globales. Nuevas formas de trabajo se han impuesto en todos los procesos, dejando atrás otras más tradicionales. Un claro ejemplo de evolución se ve en la gestión del capital humano y su localización.

La deslocalización de la fuerza de trabajo ha sido el resultado de la tendencia progresiva a la especialización y globalización de las empresas. Inicialmente la deslocalización se mantuvo en un plano más local, buscando empresas o filiales ubicadas en un entorno cercano a la empresa, conociéndose esta tendencia como el *near shore*. La proximidad física era un factor importante que las compañías buscaban, ya que les dotaba de un mayor grado de control, flexibilidad laboral, seguridad jurídica y afinidad cultural.

Los avances tecnológicos, en el ámbito de la gestión de la información y las comunicaciones, han ayudado al desarrollo. En este sentido, la tecnología juega un papel clave en la deslocalización. El acceso e integración de la información abre las puertas a nuevas formas de operar y controlar los procesos.

Todo esto, unido al desarrollo de las infraestructuras en los países en desarrollo y la reducción de las barreras comerciales, hace no solo que la tendencia de deslocalizar haya aumentado, sino que a su vez se haya transferido a empresas ubicadas en lugares más alejados y económicos como China, India o Europa del Este. Este proceso, conocido como *off-shore* ha implicado una mayor transferencia de procesos de la compañía a empresas ubicadas en otros países, buscando una mayor ventaja competitiva. También se aprecia una evolución en cuanto a los motivos que impulsan a las empresas a la deslocalización, pasando de un ahorro inicial en costes a otros tan importantes como el acceso a capacitación técnica o incremento de los niveles de servicio. El objetivo final

de la deslocalización es la búsqueda de la eficiencia y flexibilidad de los procesos, la innovación y una mayor capacidad para dar respuesta a las exigencias de los nuevos clientes y mercados.

Flexibilidad, movilidad y gestión de la diversidad cultural

El concepto de la deslocalización, es un ingrediente importante dentro de la estrategia de las compañías y un componente clave en las fórmulas de competitividad. Ahora bien, embarcarse en la deslocalización implica a su vez una serie de ajustes en la forma de gestionar y organizar el capital humano, forzando a las compañías a evolucionar para adaptarse a los mismos.

Un aspecto importante asociado al *off-shore* es la diferencia cultural entre los países, que dificulta la coordinación de las actividades y puede conllevar riesgos para el éxito del proyecto. Externalizar implica trabajar con culturas tan diferentes como la china, con un alto grado de jerarquía y centralización, o la india con alta tolerancia al cambio y la replanificación. Adaptarse a la forma de trabajar de cada país, así como preparar a la organización para relacionarse con nuevas culturas, es parte del reto que debe abordar el departamento de recursos humanos.

Desarrollar las competencias de un líder global también encabeza la lista de prioridades para las empresas que están abriendo sus puertas a la colaboración internacional. Competencias como la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la autonomía o la influencia son importantes en un negocio cada vez más cosmopolita. Las competencias *soft* empiezan a ser tan importantes en el proceso de selección como las *hard*, primando no solo el conocimiento técnico sino la capacidad de relacionarse y liderar proyectos multiculturales. Seleccionar personal con estas competencias y elaborar planes de formación orientados a mejorarlas son aspectos importantes para el desarrollo. Cuanta mayor capacidad de integración en nuevas culturas tenga un directivo, mayores probabilidades de éxito tendrá su trabajo en entornos multiculturales.

Con una previsión para los próximos años que apunta a una mayor deslocalización y externalización, tanto en número como en el tipo de servicios, la movilidad internacional cobra un papel relevante en las compañías. El *offshore* supone establecer relaciones y modelos de gestión con filiales (deslocalización internalizada) o empresas (deslocalización externalizada) situadas en otros países. Transferir procesos

y servicios implica inevitablemente desplazamientos y asignaciones internacionales de directivos y mandos intermedios, con el objeto de gestionar adecuadamente todos los procesos de implantación y operación. Las empresas deben fomentar la movilidad internacional de sus empleados, lo que les permitirá disponer de un capital humano más global, con mejores capacidades para interrelacionarse y trabajar con otras culturas y en otros idiomas.

Es clave dar visibilidad de las posiciones internas disponibles en otras filiales de la compañía, así como fomentar una mayor cultura de movilidad a través de las políticas de la empresa. También es necesario invertir en desarrollar una cultura corporativa que alinee a los profesionales con el proyecto empresarial, por encima de las diferencias culturales. Por ejemplo, disponer de una base de datos global compartida, con información de los directivos y mandos intermedios, ayudará a fomentar la movilidad y cubrir las vacantes con una mayor vocación internacional. Combinar las capacidades y conocimientos de los empleados, valorar las competencias clave y registrar las asignaciones internacionales previas, será clave en el proceso de selección del mejor candidato para la asignación de un puesto en un destino internacional. Disponer de esa información no solo permitirá mejorar la selección del candidato, sino facilitar su encaje en la nueva posición, hacerlo más productivo y por tanto dotar al proyecto de mayores garantías de éxito.

Es importante desde el ámbito de recursos humanos definir la pirámide de movilidad de la compañía, donde se evalúe a todos los empleados en función de su disponibilidad para trasladarse a otros destinos, estableciendo una escala gradual encabezada por los perfiles con movilidad total (ejecutivos con carrera internacional), seguidos de personal con movilidad regional, y terminando por los nacionales y locales. La forma de la pirámide de una empresa debe adaptarse a las necesidades de sus negocios, estrategia de posicionamiento en nuevos mercados y fases de desarrollo e internacionalización en la que se encuentre. Los directivos podrán moverse por la pirámide, subir o bajar por los niveles, en las diferentes etapas de su carrera profesional y situación personal. Mediante la selección, promoción y gestión de las carreras, recursos humanos podrá preparar a la organización para las necesidades futuras de expansión de la compañía.

Si bien la situación actual de crisis ha frenado la tendencia del off-shore, volviendo a un enfoque de near-shore para mantener los pue-

tos de trabajo en el país origen, no se puede negar que sigue siendo un camino que muchas empresas están recorriendo para lograr ser competitivas.

Anticiparse y preparar a la organización para estos movimientos y cambios en la forma de trabajo, dotándoles de mayor flexibilidad y sensibilidad cultural, no solo abrirá oportunidades para los profesionales de origen de hacer carrera internacional sino que ayudará a garantizar el éxito y minimizar los riesgos asociados a la deslocalización.

3.6. ¡Qué bello es vivir!... sin miedo

Por Gonzalo Antoñanzas,
Director General Adjunto de Ikea Ibérica

“Potter no vende, Potter compra, y ¿por qué? Porque nosotros tenemos pánico y él no”. Esta famosa frase de la película ¡Qué bello es vivir! De Frank Capra es un fiel reflejo de lo que pasa en nuestros días.

Aquella escena mostraba un signo de otra gran crisis, la del 29. Hoy estamos viviendo posiblemente la peor crisis que hayamos pasado nadie de los que hoy la vivimos, y probablemente la crisis económica más profunda que haya sufrido nuestra sociedad en más de un siglo. Y los signos son parecidos. Puede que sea para lo único que nos sirva la experiencia en este momento.

El miedo es el factor que más parece influir en el comportamiento de políticos, empresarios, ejecutivos, y de los ciudadanos y ciudadanas de los países, especialmente de los más afectados por el tsunami financiero. Se habla del PIB, de la prima de riesgo, de los mercados, de porcentajes, pero todo se reduce, en mi opinión, a una emoción, a algo que se siente en las tripas. Pero señores, qué emoción: el pánico, el temor, la incertidumbre.

El pánico que paraliza, que nos lleva a la desconfianza en el sistema, en el futuro, en nosotros mismos. Las noticias que nos rodean no ayudan, al contrario parece que saber más sobre la difícil situación nos atenaza y nos paraliza aún más ¿dónde está el umbral? Hablo de personas, comunidades, empresas, instituciones.

El protagonista de nuestra película recurrió a pedir una reflexión sobre los valores humanos, sobre aquellas capacidades que tenemos y que son los pilares del desarrollo de la humanidad, algo que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Porque si la crisis empezó siendo una crisis financiera, lo que ha continuado ha sido una crisis de valores. ¿Cómo afrontarla?

Al principio nosotros recurrimos a expertos financieros para que, como siempre a posteriori, nos explicaran lo que había pasado y cómo habría que haberlo evitado, y a alguno le pedíamos un poco más y que arriesgara una idea de lo que se podría hacer para salir de la situación. Después,

cuando se ha ido demostrando lo profundo de la herida sobre la confianza y la psicología de las personas acudimos a otro tipo de expertos: sociólogos, psicólogos, expertos en tendencias...

Desde mi posición tengo el privilegio de ver la evolución de la economía, del consumo, de ver lo que de verdad nos afecta y lo que significa en cada uno de nosotros que la prima de riesgo suba o baje, que no haya crédito o que el desempleo sea del 25%, más del 50% en los jóvenes.

Hoy todos tenemos algún amigo o familiar en paro, un hijo que no encuentra trabajo y que está pensando salir al extranjero como única opción para salir adelante, jóvenes que vuelven a estudiar porque no tienen perspectiva de trabajar a corto o medio plazo. Y los medios de comunicación se encargan de que conozcamos más en detalle esa realidad, y su dramatismo, con estadísticas, reportajes, entrevistas a jóvenes con dos carreras, un máster y tres idiomas que se enfrentan a la emigración...

Tanto “conocimiento negativo” es lo que el periodista de The Washington Post Robert J. Samuelson, denominaba en un artículo de hace un par de años “un veneno psicológico peligroso”. Un virus que puede llevar a que el miedo, la resignación, el pesimismo, se enquisten y se retroalimenten en una espiral que nos aleja de la acción, de la innovación y por tanto de cualquier solución.

¿Es eso lo que queremos? No. ¿Está la solución en las troikas, en las políticas de ajuste, en las reformas? Probablemente ayudan a poner un marco futuro más adaptado a una situación nueva, no lo sé. Quiero pensar que todo el mundo está intentando poner lo mejor de su parte para beneficio de todos. Estoy convencido de que la solución está más cerca de nosotros mismos, en nuestra propia empresa, departamento o función, dentro de cada uno de nosotros, y no se encuentran reuniones en Bruselas, Washington o Moscú. No podemos esperar a que nos saquen de ésta, no podemos seguir lamentando cómo hemos vivido antes, ni siquiera podemos fiarnos de la experiencia adquirida en el pasado. Hoy la confianza en un mismo no se basa en la experiencia del pasado sino en la voluntad de hacer hoy y en la confianza de que podemos conseguir un futuro mejor.

Concentremos nuestro esfuerzo y nuestra creatividad en buscar la forma de que nuestros hijos no se vayan a hacer las Américas. Y es

aquí donde vuelvo a la filosofía de nuestra película; es el momento, más que nunca, de ser creativos, de hacer preguntas que no nos habíamos hecho antes, de buscar soluciones que no habían funcionado hasta el momento, es el momento de la unidad y no de la separación, de ver el todo y no la individualidad.

Pero para ello necesitamos escapar del pánico atenazador, dejar de esperar una vuelta al status quo anterior. Necesitamos confiar en nuestro talento, en nuestras capacidades y las de nuestra juventud.

Ya durante la Gran Depresión se habló mucho del peligro que suponía que el pesimismo se instalase en las personas, los gobiernos y las empresas. Fue por entonces cuando el economista John Maynard Keynes formuló el concepto de “optimismo espontáneo”. En gran medida nuestra actividad y actitud positiva dependen del optimismo y la confianza que podamos mostrar de forma “espontánea”, sin los condicionantes negativos de una situación difícil.

Frente a la emoción del miedo, el optimismo espontáneo es una emoción que también debe surgir de nuestro interior, un acto de voluntad que debe impulsarnos como un resorte a la acción. No hay que confundir este optimismo consciente con la necesaria conciencia de la situación y sus dificultades. No soy un ingenuo. Se trata de un impulso que no solo se debe exigir a las personas sino también a las organizaciones y a los gobiernos.

En el ámbito de las empresas este es el momento de lanzarse también a la acción, a imaginar, porque lo que antes funcionaba hoy ya no tiene sentido. La imaginación es la capacidad para pensar cosas que hoy no existen. La tenemos todos y es responsabilidad de las empresas y los gobiernos fomentarla. Hay que confiar un poco más en lo que no vemos aún, en la posibilidad del futuro, frente a la certeza de lo malo que sí vemos, y sufrimos hoy.

Es el momento de apostar por las personas, de seguir buscando y desarrollando el talento, la imaginación y la creatividad. Es el momento de la diversidad, de ver la globalidad de los recursos. La diversidad no solo de hombres y mujeres, sino de los jóvenes y mayores. Los primeros para que nos ayuden a entender el mundo y a imprimir un nuevo ritmo, y los segundos porque van a ser mayoría y el futuro también es suyo.

Es el momento de formarse. El incremento de desempleo se produce mayoritariamente en la población con poca preparación –casi el

80%-. ¿Por qué no utilizar este tiempo para mejorar nuestra formación?. A las empresas, cuidado con reducir en formación en capacidades y no ofrecer posibilidades de progreso profesional y desarrollo personal. Puede que sea lo único que muchas tengan para atraer, retener o motivar a su gente.

Es el momento de apostar por diferenciarnos, por no hacer todos lo mismo, por arriesgar en vez de proteger lo que tenemos. Dedicamos más tiempo a proteger lo que tenemos que en arriesgarnos en hacer cosas nuevas, o en hacer cosas viejas de forma diferente; Hay que pensar en algo más que mantener el barco a flote.

Y por último, pero no lo último, es el momento de ayudar a los demás, a nuestros clientes, cuyos ingresos pueden ser menores pero cuyos sueños pueden ser tan grandes como los de antes, a nuestros empleados y a nuestras comunidades.

Debemos ofrecer una alternativa a un contexto desmoralizador y pesimista. Nuestro reto como personas no debe ser el PIB, la bolsa, o la prima de riesgo. Debemos salir a ganar nuestras pequeñas batallas contra el miedo, el pesimismo y la inacción. Para las organizaciones el desafío está en navegar sobre estas turbulencias y salir de ellas estando más cerca de nuestros clientes, y con unos colaboradores repletos de energía positiva, imaginación y creatividad.

4

UNA MIRADA AL FUTURO

Elena Méndez Díaz-Villabella,
Directora y fundadora de enEvolución

4.1. Alinear más y mejor

Si el talento no se gestiona y reconoce, con el tiempo se acomoda y deja de ser talento. Una buena gestión del desempeño indica la madurez directiva de una organización.

A lo largo de estos diez años, las empresas han presentado proyectos en los que demuestran gran interés por alinear más y mejor el desempeño con el reconocimiento. Estos proyectos han estado presentes a lo largo de las diez ediciones, bien como prácticas independientes o como parte de proyectos más amplios y ambiciosos para la gestión del talento y la carrera profesional.

En las primeras ediciones, marcadas por un entorno económico de crecimiento, se recibieron prácticas centradas en reconocer y retener a los mejores, e incluso prácticas para identificar de forma pública a personas con comportamientos ejemplares, nombrándolos como modelos y ejemplos de referencia o “champions”, para reforzar no sólo el cumplimiento de objetivos cuantitativos de negocio, sino también el de comportamientos y valores.

También se ha innovado en el formato para decidir quiénes son los mejores, no sólo por el cumplimiento de los objetivos, también por la forma de obtenerlos (comportamientos y valores), desarrollando sistemas cada vez más participativos, también más objetivos y trabajando para mejorar la definición de los criterios de medición.

A medida en la que los planes de retribución y reconocimiento se han ido sofisticando, también se ha observado un mayor esfuerzo en su comunicación. Todos los proyectos dedican una parte de la inversión a realizar (en tiempo y dinero) al desarrollo de planes ex-

haustivos para comunicar y hacer entender el alcance, naturaleza y razones del cambio.

También es importante alinear lo que se dice con lo que se hace. Las empresas deben prestar más atención a la gestión interna y externa de su comunicación. Ahora se dispone de muchas más herramientas para averiguar si una empresa hace realmente lo que dice: portales de opinión, foros, blogs y clasificaciones que ayudan a evaluar a las empresas y a crear una imagen de marca como empleador.

Se observa además cómo se busca alinear más a los empleados con los intereses de los accionistas, desarrollando planes de incentivos con acciones, inicialmente desarrollados para los niveles directivos, que se han hecho cada vez más extensivos para todos los empleados de la compañía.

Desde el año 2009, fruto de la recesión económica y la austeridad salarial, los esfuerzos de estas prácticas se centran especialmente en mejorar la eficiencia y su conexión con el reconocimiento. Ya no se trata de pagar más, sino de pagar mejor. Se trabaja para ligar más y mejor el salario con el desempeño y la productividad. Las empresas se esfuerzan en poder medir mejor no sólo el desempeño individual, sino también el del equipo, desarrollando formulas y matrices, en algunos casos sofisticadas, para explicitar el rendimiento de los equipos.

Uno de los retos para las empresas en material de reconocimiento es equilibrar mejor sus estrategias de retribución a corto y medio plazo. Como hemos visto, la medición y recompensa de objetivos sólo en el corto plazo termina por afectar negativamente al negocio, en el medio y largo plazo.

La tendencia en el mercado laboral es entender la compensación de una forma más global y no sólo en su fórmula dineraria. Los vínculos emocionales son muy útiles para reconocer y retener el talento. La retribución no sólo es dineraria, y cada vez tienen mayor peso, los beneficios y el reconocimiento no económico. Aunque la retribución variable y flexible se ha desarrollado ampliamente, todavía queda camino por recorrer, ampliando los colectivos a los que se aplica y también mejorando sus indicadores.

Las repercusiones de cualquier cambio de reconocimiento en la retribución son muy importantes, y esto hace que las organizaciones sean

muy cautelosas cuando se trata de evolucionar y proponer nuevos sistemas. No obstante, se observa que uno de los mayores esfuerzos de las organizaciones durante estos diez años, se ha centrado en desarrollar nuevos modelos que permitan alinear más y mejor los esfuerzos de sus profesionales para mejorar el rendimiento corporativo.

4.2. De la gestión cerrada a la colaborativa

¿Pueden permitirse las empresas que el liderazgo recaiga sólo en unos pocos?

La participación es una de las mayores fuentes de innovación, que además será clave en los nuevos modelos de gestión que están surgiendo, en los que se busca crear conjuntamente o “co crear”. Crear de una forma más abierta y participativa, utilizando la inteligencia social de las empresas. Las soluciones están dentro de la organización y las organizaciones deben encontrar la forma de articularlas y compartirlas para llevarlas a cabo.

Los profesionales, además, buscan empresas en las que puedan ser escuchados y ser tenidos en cuenta. Las organizaciones que mejor estén preparadas para generar espacios donde sea más fácil conversar y aportar ideas desde todos los niveles, tendrán una clara ventaja competitiva.

A lo largo de estos premios, las empresas han recorrido un largo camino: desde el buzón de sugerencias, tableros, reuniones, revistas corporativas, intranets, hasta llegar a las plataformas 2.0, para fomentar una gestión y un liderazgo más compartido.

Un objetivo importante para muchas de las experiencias recibidas ha sido dar voz a los trabajadores de todos los niveles para fomentar la iniciativa y la proactividad, aportar ideas, sugerencias, mejorar la involucración, la integración, la identificación de los empleados y promover una actitud emprendedora entre los trabajadores.

Las principales dificultades que manifiestan repetidamente las empresas para implantar una gestión más participativa, es la propia cultura organizativa, a veces demasiado jerárquica, donde llevar a cabo una gestión más participativa implica más esfuerzo y sobre todo tiempo, un bien muy valioso y escaso.

Otra cuestión importante es la evolución que se ha dado en la propia forma de innovar de las experiencias recibidas. Siempre ha existido una innovación de arriba abajo, es decir las ideas se diseñan en el laboratorio de I+D “oficial” de la organización y se implantan en la cadena de producción, pero ahora, entre otras cosas gracias a la tecnología, que permite a un coste ridículo la participación de todas las personas de la organización, existe también un nuevo tipo de in-

novación colaborativa, de abajo a arriba. Y a esto se une una tercera dimensión que es que el cliente interno/externo, que cada vez participa en el proceso de diseño de aquellas soluciones que le aportan valor a él, ya que es a fin de cuentas, la razón de ser de la innovación.

Sin duda ha habido una evolución en la forma de innovar: De la innovación cerrada centralizada exclusivamente en el departamento de RR.HH. a una innovación más colaborativa en la que se da participación y se involucra a otros departamentos y a todas las personas de la organización que quieran y tengan algo que aportar. El siguiente reto es pasar a una innovación abierta, en la que se dé participación también a otras personas externas a la organización (clientes, freelance, redes, comunidades, otras empresas).

La innovación abierta también plantea otro tipo de problemas, porque tan malo es tener pocas ideas, como tener demasiadas, ya que hay que decidir, filtrar, escoger e implementar. Todo ello crea una complejidad operativa que puede ser considerable para muchas organizaciones.

¿Cuál es el punto de inflexión de la innovación? ¿Cuál es el nivel de innovación que genera más ingresos y es rentable? Máxima innovación, con el mínimo de complejidad, cada empresa debe encontrar su propio punto de inflexión.

4.3. El tercer espacio

Aparece un nuevo espacio para trabajar. No sólo podemos trabajar desde la oficina o desde casa, ahora “la oficina está donde estoy yo”, el tercer espacio es aquel lugar donde me encuentro y puedo trabajar, consultar mis emails, responder, corregir un informe... Con los medios tecnológicos actuales, siempre que tengamos conexión, podemos trabajar desde cualquier sitio en el que estemos: desde el tren, un aeropuerto, en una cafetería, en la recepción de la oficina de mi cliente mientras que espero a que me reciba...

Para ello las organizaciones facilitan al empleado un “Kit de tecnología” que incluye un soporte de herramientas de conectividad y también se requiere de espacios de trabajo más flexibles y móviles, en los que ya no necesariamente una persona tiene asignado un puesto físico fijo de trabajo.

En estos años se han desarrollado nuevos entornos para trabajar, con el objetivo de promover la eficiencia, la flexibilidad y la movilidad, tanto del espacio físico de trabajo como del tiempo. Se trata de diseñar espacios con un enfoque muy abierto y móvil, en los que se dota de mayor protagonismo a aquellos espacios de uso común destinados a potenciar la comunicación.

Estos diseños afectan además a otras dos variables: la conciliación, porque ofrecen al empleado la posibilidad de poder trabajar desde cualquier lugar, en muchos casos con flexibilidad horaria, y también los costes, ya que se reduce el tamaño de las oficinas.

El gran reto que afrontan las empresas para implantar estos esquemas más flexibles de trabajo, no es el tecnológico, sino el saber gestionar profesionales a los que el jefe ya no ve en su puesto a todas horas, y en muchos casos tampoco tienen un lugar fijo de trabajo. Este tipo de espacios y forma de trabajar requiere de mucha madurez directiva, mucha responsabilidad por parte de cada uno de los profesionales y también la organización debe manejar con soltura buenos esquemas para la fijación de objetivos y gestión de desempeño. Se trata de medir el resultado del trabajo no por el tiempo que un profesional ocupa su puesto, sino realmente por su rendimiento y productividad.

Además, las empresas también han ido incorporando progresivamente una serie de medidas que favorecen las prácticas de sostenibilidad y el ahorro de costes como las políticas de mesas limpias, luces apagadas, utilización de materiales reciclables y sistemas de bajo consumo.

4.4. De la Responsabilidad Social a la Creación de Valor Compartido

“Las personas aspiran a formar parte de algo más grande que ellos mismos⁶”. Lo que conecta con el objetivo de la responsabilidad social corporativa (RSC) que es fomentar un impacto positivo a través de sus actividades sobre el medio ambiente, consumidores, empleados, comunidades y todos aquellos miembros que son considerados como partes interesadas.

Los proyectos de RSC han estado presentes en todas las ediciones de estos premios. Y aunque los críticos argumentan que distraen de la función económica o que algunos proyectos no son más que una fachada, lo cierto es que las empresas que han presentado estos proyectos evidencian no sólo beneficios para la sociedad, también internamente de forma muy positiva en los trabajadores, mejorando el orgullo de pertenencia, la colaboración, el sentido de contribución y la trascendencia de su trabajo.

Las candidaturas recibidas tienen muy diferente alcance y naturaleza. A lo largo de estos diez años, se han recogido experiencias para fomentar y aprovechar la diversidad, integrar la discapacidad, fundaciones, ayudas a ONG y zonas geográficas en desarrollo, ayuda a colectivos desfavorecidos, respeto al medioambiente, concienciación y educación.

En general podemos decir que las empresas que desarrollan estos proyectos, se distinguen en el mercado por trabajar más su concepto de reputación corporativa y valoran más el retorno de esta inversión. Un reto de estas prácticas es la medición de su impacto y sus resultados para la organización. Algunas organizaciones están empezando a medirlo además de con indicadores económicos, con entrevistas cualitativas a los profesionales que participan para analizar su aprendizaje, el desarrollo de sus competencias y desempeño en los proyectos en los que participan.

A lo largo de estos años, parece que la responsabilidad social corporativa evoluciona hacia el concepto de *Creación de Valor Compartido* (CVC), que se centra en la relación entre progreso económico y social. Y es

6. Bryan Solis, de su libro “The end of business as usual...”

que todo está conectado. “Un negocio necesita una comunidad exitosa, para crear demanda de sus productos, y también para proporcionar bienes públicos esenciales y apoyo en las infraestructuras. A su vez, una comunidad necesita negocios prósperos que creen puestos de trabajo y oportunidades para sus ciudadanos⁷.” La CVC plantea una perspectiva más general para resolver los problemas sociales.

Parece que las barreras que separan y diferencian a la empresa privada y a las organizaciones sin ánimo de lucro o empresas públicas se desdibujan. La empresa privada cuyo foco es fundamentalmente el económico, cada vez es más consciente de que lo social también le afecta, no se plantean sólo hacerlo bien en términos económicos, también en sus decisiones de valorar el coste en relación a los beneficios ya no sólo económicos, sino también sociales. Por otra parte, las organizaciones sin ánimo de lucro o algunas empresas públicas centradas en la comunidad y en lo social, deben trabajar también en la mejora de su eficiencia y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos y presupuestos económicos. La empresa privada cada vez es más social, y la pública trabaja en busca de la eficiencia y la responsabilidad económica. Lo privado y lo público están íntimamente conectados en la creación de valor para la Sociedad.

7 Michael Porter y Mark Kramek, Académicos de Harvard Business School.

4.5. La gestión del talento ¿exclusiva o excluyente?

La batalla por el talento en las primeras ediciones de estos premios se libró sobre todo en unos años de crecimiento económico. Desarrollando prácticas dirigidas a un reducido grupo de empleados, directivos o aquellos que por sus puestos, competencias, o por los retos de las compañías, eran considerados como empleados clave.

Se presentaron experiencias diseñadas para apoyar el crecimiento de los negocios y las demandas de los empleados, cada vez más exigentes. Proyectos sofisticados con una alta inversión por beneficiario, con diseños orientados a retener estos colectivos, acelerando sus planes de carrera.

Se plantearon experiencias, aplicadas a colectivos muy exclusivos, para integrar la selección, desarrollo, desempeño, planes de carrera, formación y reconocimiento. Programas multicanal sofisticados dirigidos al desarrollo de estos colectivos enfocados hacia la excelencia, impulsando no sólo el conocimiento técnico y de mercado, sino también las actitudes, valores, estilos y motivos. Fomentan la orientación a resultados, la internacionalización y también el intercambio de experiencias y comunidades de aprendizaje desarrolladas sobre plataformas tecnológicas 2.0.

Desde 2008, con el cambio de ciclo económico, la disminución y contención de las plantillas, este tipo de prácticas se orientan sobre todo a la identificación del valor y el talento interno para aprovecharlo mejor. Las organizaciones han reducido sus plantillas y tienen que reubicar a sus trabajadores y prepararlos para afrontar nuevos retos con menos personas por reestructuraciones o jubilaciones. Trabajan para reordenar los planes de desarrollo profesional para alinearlos con sus retos actuales y futuros. Plantean proyectos para identificar el talento individual y por equipos (mapas de talento), también para desarrollarlo, fidelizarlo y reconocerlo con planes de sucesión, promociones internas o con aspectos intangibles valorados por sus profesionales (contrato emocional) que les vinculen y les comprometan.

Para ello son muchos los retos que deben afrontar las organizaciones en la gestión y atracción del talento, que son por otro lado cuestiones de gran calado en la gestión de las personas.

Movilidad: A pesar de las elevadas tasas de paro, en el mercado laboral se observan importantes desajustes del talento que dificultan la posibilidad de encontrar a las personas con las habilidades adecuadas en el momento y lugar oportuno. El talento se mueve y se enriquece también gracias a ese movimiento. La movilidad será una variable cada vez más importante en la gestión del talento. Para el talento no hay fronteras.

Engagement: Otro de los retos de esta categoría será la gestión del talento en un entorno laboral en el que la relación empleado y empleador en la mayoría de las organizaciones ya no será de por vida. En el que los profesionales manifiestan menos apego emocional a sus empresas y menor fidelidad. Sin embargo, paradójicamente, cada vez será más importante el compromiso de los profesionales con la organización, con sus responsabilidades y con su equipo, que va más allá de la motivación o simplemente la satisfacción en el trabajo. Todo esto implica tener una actitud verdaderamente comprometida con la organización y sus valores, para dar lo mejor y que esto revierta en los resultados de la organización. Cada vez se desarrollarán más métricas para analizar la correlación entre el compromiso de los trabajadores con los resultados obtenidos, e identificar las variables que más influyen en el *engagement* de sus profesionales para actuar y trabajar directamente sobre ellas. El compromiso es una cuestión bidireccional empleador-empleado.

Diversidad: El futuro de la gestión del talento pasa también por hacer convivir profesionales con diferentes características: generacionales, geográficas, culturales, de género... Hay que captar, desarrollar, motivar y retener trabajadores muy diversas, con muy diferentes motivaciones. Las empresas tendrán que trabajar con un enfoque más abierto y múltiple para manejar diferentes perspectivas, formas de entender el trabajo, sus diferentes momentos vitales, estilos y preferencias. Las diferencias son una fuente de diversidad que las empresas podrán aprovechar, siempre que consigan gestionar los conflictos asociados. Conectar el talento y el conocimiento es una necesidad imperiosa que ahora mismo tienen las empresas.

Respecto a la gestión del talento observamos dos planteamientos diferentes:

Excluyente y Exclusivo: Las reglas de juego están cambiando. Los empleos de bajo riesgo y mucha estabilidad están desapareciendo. Hay empleos que probablemente siempre estarán mal pagados y tendrán

una alta rotación. Son puestos en los que la asistencia al trabajo es casi lo más importante. Otros, sin embargo, estarán ocupados por gente imprescindible, que marca la diferencia desempeñando un trabajo que verdaderamente cuesta obtener. Las diferencias entre ambos colectivos se harán cada vez mayores y su gestión también. La gestión del talento bajo esta visión, es por lo tanto más exclusiva y excluyente.

Integrador: Ya no podemos seguir dividiendo a los trabajadores en dos colectivos. “Colectivos A” o personas clave: directivos, profesionales de alto potencial y desempeño, que constituyen un porcentaje reducido de los empleados, con los que se hace un esfuerzo especial, y por otro lado el resto de profesionales, digamos “Colectivos B”. Según esta visión el impacto diferencial del colectivo “A” parece haber disminuido comparativamente, y como resultado de las dificultades económicas de los negocios y la gestión de los entornos colaborativos las organizaciones no pueden permitirse el lujo de desperdiciar ninguna contribución de ningún colectivo. Bajo esta visión, el mercado empieza a valorar la contribución de todos los trabajadores, porque todos son importantes, también del colectivo “B” un grupo igualmente capaz y hasta más estable que constituye la mayor parte de los trabajadores. En esta visión se considera a todos los trabajadores como talento segmentado que crea o aplica el conocimiento.

Ambas visiones comparten la tendencia a ubicar y dirigir la necesidad de talento incluso más allá de la propia compañía, es decir fuera de ella: proveedores, socios, colaboradores puntuales, expertos.... Todos son muy importantes en el desempeño del talento interno. Los límites para la gestión del talento se difuminan y el espacio de interacción se amplía.

4.6. El aprendizaje también es social

La sociedad cambia, las necesidades son diferentes, y también la forma de aprender. De hecho el grupo de prácticas orientadas a la innovación en formación y desarrollo ha sido el más numeroso durante estas diez ediciones, y también con las inversiones más altas por empleado beneficiado. Además el aprendizaje ha sido una parte importante en el desarrollo de experiencias de otras categorías para impulsar cambios culturales, transformaciones organizativas o la gestión del talento.

Se evoluciona de un concepto más discontinuo del aprendizaje a un concepto más permanente y fluido. No aprendemos sólo cuando asistimos a un curso durante un tiempo concreto. El concepto de empezar y parar de aprender como un discontinuo es muy limitante. El aprendizaje no es un concepto estático, es algo dinámico, fluido, es un estado permanente de evolución.

Tan necesario como adquirir conocimientos en un curso, es el poder poner en práctica aquello que se ha aprendido. Aprendemos lo que nos han transmitido en el aula, experimentando, practicando, debatiendo, analizando con otros y tomando realmente conciencia de lo aprendido. El aprendizaje no sólo es intelectual, también es algo vivencial. No aprendemos más cuando nos inundan de contenidos, necesitamos más interacción. No sólo “aprendemos de”, también “aprendemos con”.

Se desarrolla el concepto de “ecología del aprendizaje”, como un entorno o ambiente que dentro de las organizaciones, propicia el aprendizaje no sólo en el momento en el que se asiste a un curso, también se desarrollan comunidades, concebidos como espacios en los que los profesionales siguen aprendiendo después de estar en el aula ¿y cómo siguen aprendiendo? dialogando, conectando con otros, compartiendo y pensando juntos. El aprendizaje es colaborativo, no sólo formal, también es social.

Estos espacios pueden ser virtuales o físicos, aunque en ambos casos tienen las mismas características. Sirven para facilitar que las personas se encuentren y sigan conectadas entre ellas. Se estimula la creación de relaciones beneficiosas para las personas y la propia comunidad. En éstos se les facilitan nuevos retos, cuestiones y conte-

nidos para seguir aprendiendo. Pueden consultar con expertos. Son entornos “seguros” donde las personas se sienten cómodas para traer nuevas ideas y conceptos, y poder debatirlas. No sólo adquieren conocimiento, también lo generan. Se tolera la experimentación y el fallo, aprendemos también de nuestros errores.

En las comunidades y plataformas 2.0, se cuenta además con diferentes actores que participan de forma proactiva para asegurar que las comunidades y los grupos están vivos, la información está actualizada y los recursos son los adecuados: Proveedores de recursos externos o internos, proveedores tecnológicos, miembros de la comunidad, formadores, personas relacionadas con los contenidos de los diferentes negocios y los respectivos *community managers*.

En estos entornos el formador evoluciona hacia roles cercanos a los *community managers*, y desempeña también no sólo el rol de instructor, también el de dinamizador. Como el de un jardinero que cultiva su jardín día a día.

Se observa también cómo el aprendizaje es cada vez más autodirigido. Los profesionales toman más responsabilidad e iniciativa sobre su desarrollo. Como además el conocimiento y el aprendizaje no es algo que sólo ocurre en el aula, sino que ocurre en diferentes situaciones no sólo profesionales, se observa la tendencia a crear espacios de aprendizaje personal donde es el propio profesional el que selecciona, agrupa y recoge los aprendizajes más valiosos que va adquiriendo o que tiene que obtener.

Por último, no puede haber desarrollo profesional sin desarrollo personal. A veces se enseñan las herramientas o los conocimientos, pero la persona no está preparada para asumirlas o usarlas, no es madura. Por ello una parte importante de los programas de desarrollo trabajan no sólo las herramientas que usa la persona, sino también sobre la persona que usa las herramientas: autoconocimiento y autogestión.

4.7. Polinización

Recursos Humanos no sólo es un departamento, también es una actitud que trasciende de las fronteras del departamento. A lo largo de estas diez ediciones hemos visto un creciente protagonismo de los *managers* del negocio en el desarrollo e implantación de las nuevas iniciativas en materia de gestión de personas. RR.HH. ha trabajado para desarrollar en directivos y *managers* el rol de gestor de personas y no sólo de puros conseguidores de negocio.

Tradicionalmente el énfasis del aspecto directivo ha estado en la consecución de resultados, pero ahora además a un jefe se le pide que aprenda a ser desarrollador de su gente y de su equipo. No se puede estar mucho más tiempo en la posición de jefe sólo desde el poder. Ya no se trata de dirigir a la gente. Se trata también de dirigir con la gente.

No sólo se difuminan las barreras entre RR.HH. y el negocio, también se aprecia una mayor integración y comunicación del departamento con otras áreas de apoyo de la empresa: tecnología, marketing, atención al cliente, comercial, para integrar nuevas herramientas, entender el negocio y ampliar la visión.

La necesidad de una mayor colaboración con otras áreas, ha influido incluso en los conocimientos y perfiles de los profesionales que trabajan en RR.HH., por ejemplo resulta imprescindible que el profesional que se dedique a la selección tenga ya conocimientos sobre el manejo de las redes sociales, herramientas de Internet y de marketing online para participar en las conversaciones, ser capaz de escuchar lo que se dice sobre su empresa y también comunicar.

La complejidad de los retos a los que se enfrentan los departamentos de RR.HH. hacen que no sea posible abordarlos sólo desde un conocimiento muy especializado. Si seguimos observando los problemas desde la misma perspectiva, los cambios que se introducen siguen dando los mismos resultados. Hace falta un enfoque multidisciplinar y un cambio de perspectiva que aporte nuevas formas de ver los temas y nuevos planteamientos.

5

LA INNOVACIÓN EN RR.HH. EN 2012

5.1 Tipología de las experiencias

En la presente edición, las 56 experiencias recibidas se han agrupado en trece categorías que describiremos a continuación, analizando para cada una de ellas su tipología y las tendencias de mercado.

Un 55% de las experiencias se desarrolla para aprovechar mejor el talento interno, mediante las prácticas de formación y desarrollo, participación e integración, gestión del talento y desempeño y reconocimiento.

Queremos destacar que en esta edición, al igual que en la anterior, las empresas han seguido apostando por la formación y el desarrollo. Señalamos un aumento de 12,3% de las experiencias en la categoría de participación e integración, así como un aumento de 8,7 % en la participación de experiencias de cultura corporativa. Esto atiende a dos razones. Por una parte por recurrir más a la inteligencia colectiva fruto de la sociedad del conocimiento para encontrar soluciones e innovar. Por otra, trabajar en el cambio de paradigmas y de saber-hacer a través de la cultura corporativa debido a la transformación de las reglas del juego del mercado y del sistema financiero. Sigue siendo necesario reinventarse.

Muchas iniciativas de gestión del talento están incluidas en las catalogadas como de participación e integración. Sumando las dos categorías tenemos un 21,5 % de prácticas de gestión del talento. Con este dato queremos incidir en que, no es que la gestión del talento pierda protagonismo, sino todo lo contrario. Se están utilizando otras metodologías apoyadas en las plataformas 2.0 y el fomento de la inteligencia social para gestionar el talento. Continúa la tónica de la edición anterior donde señalamos que las empresas están haciendo un mayor esfuerzo para aprovechar mejor su talento interno, mejorando sus resultados a través de la participación de todos.

En el contexto actual de crisis se constata que la formación y el desarrollo siguen siendo las palancas clave de motivación y de desarrollo del talento interno para alinear la organización con la estrategia de negocio. El aumento significativo de la categoría de participación e integración muestra el afianzamiento de la tendencia a recurrir al conocimiento interno e estimular la inteligencia colectiva para colaborar conjuntamente en encontrar soluciones de negocio y alcanzar resultados. Se fomenta la cultura participativa, las comunidades de aprendizaje, creando espacios donde el aprendizaje se hace más social con el apoyo de las herramientas 2.0.

También se muestra un descenso significativo del 5.6% en la categoría de conciliación. Puede ser debido a que estas políticas ya están implementadas o que el foco no está ahí, o que las personas, en un entorno de reestructuración y reducción de costes, por miedo a “perder su silla” no se acojan a las políticas de conciliación. Otro descenso a señalar es el de la RSC de un 7,5 % ¿Acaso la crisis nos hace velar por nuestra supervivencia y dejamos de mirar el impacto en nuestro entorno? ¿Prioridad del foco en los resultados?

Analicemos cada una de las trece categorías.

Formación y Desarrollo: ¡Larga vida a la formación!

Esta categoría incluye las iniciativas enfocadas a la mejora de conocimientos y desarrollo de comportamientos principalmente en grupos específicos de trabajadores.

En esta edición, como en la edición anterior, ha sido la categoría que más experiencias ha recibido, sumando un total de quince.

La mayoría de las experiencias presentadas consolidan tendencias señaladas en las ediciones anteriores. Con el foco en optimizar la inversión, toman protagonismo los entornos colaborativos ayudados por el apoyo que brindan las plataformas 2.0. Se aprovecha el conocimiento interno creando espacios formativos de intercambio de experiencias desde la práctica. Cualquier empleado de la organización toma un papel activo en la formación al tener la oportunidad de participar y de formar a otros. Tal como señala Aitor Larrabe y como se confirma en las prácticas presentadas, “el avance tecnológico ha permitido que el peso de la formación y del desarrollo pase al empleado”.

La participación de todos los empleados que se vislumbraba en ediciones anteriores, fomenta la inteligencia colectiva que está resultando de gran impacto en el negocio a bajo coste. Permite además crear un espacio de aprendizaje continuo y de efecto multiplicador al añadir a la acción de formación, el compartir experiencias, buenas prácticas, errores y soluciones de mejora.

El uso de las herramientas 2.0 deja de ser tendencia para ser una realidad asentada. Constituyen un soporte clave de las nuevas formas de aprendizaje que no tienen barreras físicas y expanden el conocimiento geográficamente e integralmente a todos los niveles de la organización. Así lo demuestran las experiencias de las Universidades Corporativas presentadas de alcance global. Además este alcance ya no se limita sólo a los empleados de la organización. Se extiende más allá incluyendo a todos los actores del negocio como los proveedores y los clientes externos. Esta extensión genera un impacto social en aquellos países donde el acceso a una buena formación técnica y especializada resulta difícil.

El uso de las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, el fomento de la colaboración son acciones con un claro propósito de reducción de costes tan necesario en nuestro contexto económico actual. Sin embargo también están siendo unas palancas de motivación, integración y compromiso de todos los empleados de la organización para alcanzar los resultados de negocio.

Participación e Integración:

Dirijamos la mirada dentro de nuestra organización

Esta categoría agrupa todas aquellas experiencias cuyo principal objetivo es fomentar la participación, el intercambio de ideas, el conocimiento y la cultura participativa, proponiendo al trabajador que participe en la elaboración de propuestas e ideas.

Es la categoría estrella que brilla por su aparición en el 17,9% de las experiencias. Añadiendo las de gestión del talento, con una clara tendencia a la participación e intercambio de ideas como base de desarrollo y aprendizaje colectivo, el 21,5% de las experiencias presentadas se enmarcan en esta categoría. El auge es significativo en relación a los años anteriores, concretamente de un 12,3% respecto a la edición anterior. No tenía tanta relevancia desde el 2008.

¿Remedio claro al contexto de crisis y de reducción drástica de los costes? Eso lo demuestran las iniciativas que participan en la presente edición. Las empresas toman conciencia de todo el conocimiento y potencial interno. Se mira hacia dentro de las organizaciones para aprovechar toda su riqueza. Uno de los muchos aspectos positivos de la participación es que ayuda al reconocimiento de la aportación de cada uno y de todo lo que puede proporcionar. Buena táctica para vincular a todos los empleados en la responsabilidad de alcanzar resultados, mantener y aumentar, por qué no, el negocio en un contexto tan retador de cambio de paradigmas y de escasos recursos.

Destacamos que hay tres experiencias que están orientadas a cuidar del bienestar psicológico de los empleados. A través de espacios y actividades más allá de los meramente profesionales se construyen lazos emocionales positivos fomentando la diversión, el compartir éxitos y la solidaridad. Estas actividades son de bajo coste. La falta de recursos financieros no ha sido un inconveniente. Ha resultado un acicate a la creatividad y a la participación de las plantillas. La forma de imple-

mentarlas ha favorecido el compromiso y estimulado la motivación, lo cual revierte en un clima positivo en la empresa. Tal como apunta Santiago Vázquez, “resulta necesario desarrollar entornos que favorezcan el compromiso y para conseguirlo el desarrollo de estrategias que contribuyan a generar bienestar laboral y felicidad en el trabajo se convierten en una herramienta clave”.

El resto de las experiencias tienen en común compartir el conocimiento a través de redes sociales, foros, plataformas 2.0 que facilitan la relación con los demás e intercambiar mejores prácticas. En una de las experiencias se han utilizado estas metodologías para gestionar el talento, aportando a este colectivo tener una mayor visión de todas las áreas de la compañía, facilitando el networking y posibilitando iniciativas para proyectos estratégicos. Las redes sociales están al orden del día. Se confirma, como en la edición anterior, que el concepto de “co-creación”, que se basa en que la mayor fuente de innovación, radica en la interacción y participación⁸. Así lo vuelve a señalar en esta edición Elena Méndez, “se busca conjuntamente crear. Crear de una forma más abierta y participativa... Las soluciones están dentro de la organización”.

Como apuntan diferentes autores, no estamos sólo ante una crisis financiera sino también de valores. Estas nuevas formas de interactuar y aportar están reavivando valores como la solidaridad, la colaboración, el compañerismo y el compromiso de todos para alcanzar los resultados. Es un buen antídoto al enfoque individualista “sálvese quien pueda” y a la actitud de supervivencia generada por el miedo. Permiten el enfoque en los otros y en qué aportar a la organización, abrir la mente y pensar cómo entre todos conseguir resultados y capear el temporal. Determina una actitud abierta hacia la comunidad y la construcción colectiva. No cabe duda que el clima en las organizaciones cambia significativamente con una actitud u otra.

Cultura Corporativa: El acelerador de cambios de paradigmas

Esta categoría engloba experiencias que buscan alinear el comportamiento de la plantilla y los procedimientos de la empresa con su estrategia global. Implica cambios profundos en la forma de hacer.

8. Informe Premios Innovación en RRHH 2011, IE Business School

En esta edición las experiencias recibidas han aumentado significativamente con respecto al año pasado. Se han recibido ocho, el 14,3% del total de la experiencias, mientras que el año anterior fueron sólo tres, un 5,6%.

Ya no se habla tanto de cambio cultural sino de transformación cultural muy centrada en responder a cambios de estrategia empresarial para conseguir resultados de negocio. Según el diccionario de la Real Academia la palabra “cambio” hace referencia a la acción de cambiar, “dejar una cosa o situación para tomar otra”, y la palabra “transformación” a la acción de “hacer cambiar de forma a alguien o algo”. Es decir, las empresas conservando su identidad, necesitan cambiar la forma de hacer las cosas. La forma de hacer hasta ahora ya no vale. Ante el cambio de paradigmas que estamos viviendo en la sociedad y en el mercado debido a la convulsión de la crisis económica, es una necesidad, más que nunca, reinventarse.

Así lo demuestran la mayoría de las prácticas presentadas de transformaciones de cultura corporativa orientadas a renovar el modelo de negocio para alcanzar resultados. Tenemos experiencias de cambio en la forma de vender, creando una nueva cultura de ventas orientada a ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes. También se trabaja en la transformación de los valores corporativos apoyándose en las herramientas 2.0 que facilitan compartir, clarificar ideas, definir nuevas formas de trabajar y esquemas mentales desde el pensamiento positivo propiciado por una actitud positiva.

Otra experiencia de las presentadas muestra como clave para la motivación en la transformación cultural, la conciencia y el compromiso de sostenibilidad y por tanto crear una imagen de marca potente en relación a ello.

Sólo una experiencia de las presentadas responde al sentido de cambio según lo define el diccionario de la Real Academia. La experiencia de un banco que cambió de estado pasando de ser un banco de presencia mundial a una compañía independiente de 300 empleados. A través del cambio cultural basado en valores y competencias clave, fomentando el trabajo en equipo y la innovación, logran crear un sentido de orgullo de pertenencia a través de la participación.

Desempeño y Reconocimiento: ¿Perdiendo oxígeno o reformulándose?

Esta categoría incluye las experiencias que implican la monitorización del rendimiento, la consecución de objetivos y el reconocimiento de los logros conseguidos, ya sean económicos o de otro tipo.

En esta edición hemos recibido cuatro experiencias, dos menos que el año anterior.

Tres destacan por desarrollar una práctica nueva en su sector, como son la evaluación 360° en un hospital público, un premio por control de costes a toda la plantilla y un sistema innovador de recompensa por objetivo en el sector hotelero.

La experiencia del hospital público está centrada en desarrollar nuevas competencias para ese sector como trabajar en equipo, flexibilidad, orientación a resultados, ofreciendo un mejor servicio para el cliente (en este caso el paciente). Las otras dos, correspondientes al sector hotelero, están claramente enfocadas a mejorar la cuenta de resultados reduciendo los costes.

La cuarta experiencia está orientada hacia un plan de compensación flexible y voluntario con ventajas fiscales donde el empleado decide cuál es la mejor manera de percibir su salario.

Tal como señala Elena Méndez, “la tendencia en el mercado laboral es entender la compensación de una forma más global y no sólo en su fórmula dineraria. Los vínculos emocionales son muy útiles para reconocer y retener el talento. La retribución no sólo es dineraria, y cada vez tienen mayor peso los beneficios y el reconocimiento no económico”.

Sistemas de Gestión de RR.HH: Clave para la eficacia y la eficiencia

Esta categoría considera experiencias que implican la redefinición de las políticas y el rol de RR.HH., la sistematización y reingeniería de los procesos y espacios de trabajo. También incluye los proyectos que implican planificación de plantillas y aquellas experiencias en las que RR.HH. apoya, desde la gestión de personas, nuevos negocios y estructuras.

En esta edición hemos recibido sólo cuatro experiencias, un 4% menos que la edición anterior. Continúa la tónica de ediciones anteriores a la baja.

Tres de las experiencias siguen la tendencia ya apuntada en la edición anterior de trasladar al directivo la gestión de RRHH.

Una de las experiencias de una empresa de entre 1.000 y 3.000 empleados diseña una reingeniería del sistema de gestión de personas para trasladar al directivo la gestión de RRHH. Logra una mayor transparencia informativa sobre la trayectoria de desarrollo que impulsa al empleado a responsabilizarse de su propio desarrollo. Directivo y empleado toman un papel activo. Este sistema crea valor para el directivo, el empleado, RRHH y a la organización. Así mismo ocurre con las otras dos experiencias de empresas de más de 5.000 empleados.

Para estas grandes compañías, trasladar responsabilidades de RRHH a los directivos permite mayor flexibilidad y transparencia en los procesos, fomentar la responsabilidad de cada uno en el desarrollo de su equipo y de uno mismo. Se evoluciona de una cultura centralizada y paternalista (“me resuelven todo”) a una cultura descentralizada y más flexible, con mayor capacidad de adaptación a los cambios rápidos del entorno de negocio. Responsabilizarse de uno mismo, desarrollar las actitudes de proactividad y espíritu emprendedor resultan clave.

Asimismo, en empresas globales, la implantación de una herramienta flexible les permite la convivencia de diversos procesos para las unidades de negocio de la compañía sobre una misma aplicación e infraestructura, permitiendo a los empleados adaptarse a los requerimientos de su unidad, país e idioma.

En la cuarta experiencia, de diferente índole, crean un sistema de gestión de RRHH con la metodología Hoshin⁹ para la mejora continua. Responde a la voluntad de la dirección de la compañía de contar con un modelo de gestión transparente en el que todas las personas participen de los objetivos, conociendo e involucrándose en el plan estratégico.

9. La *dirección Hoshin* es una herramienta que integra consistentemente las actividades de todo el personal de la empresa de modo que puedan lograrse metas clave y reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno. Esta disciplina parte de la idea que en toda empresa se enfrentan fuerzas que se orientan en diferentes direcciones, surgiendo entonces el desafío de reorientarlas hacia un mismo objetivo.

El denominador común de las experiencias es la participación, la responsabilidad y la transparencia. Esta última es un valor en auge para integrar a todos los empleados en la estrategia del negocio, entender y comprometerse con el rumbo de la compañía en aguas turbulentas. Tal como cita Iñigo Capell, “la promoción y el aprendizaje en la empresa son responsabilidad únicamente de cada uno de nosotros. Las organizaciones deben establecer entornos que den transparencia a las oportunidades y faciliten los medios a las personas para que aprendan y puedan crecer”.

Comunicación Interna: Renovándose

Esta categoría contiene las experiencias que buscan informar al personal de lo que sucede en la compañía. Su objetivo fundamental es la transmisión de mensajes.

En esta edición hemos recibido sólo tres experiencias, un descenso del 4% respecto al año pasado. Probablemente no porque descienda el interés, todo lo contrario, sino porque puede que esta categoría sea fagocitada por la categoría de participación e integración. La difusión del uso de las plataformas 2.0 para favorecer la inteligencia colectiva son un ejemplo de ello. Las comunicaciones internas clásicas de newsletter, revista interna, comunicados oficiales vía correo, están evolucionando hacia una comunicación más espontánea, rápida y directa, no por ello menos pensada y estratégica. La comunicación se adapta a la nueva forma digital de comunicar mediante mensajes cortos e inmediatos. Esto lo demuestra una de las experiencias presentadas que utilizan twitter como canal de comunicación. Un enfoque claro de cercanía, con el propósito de adaptarse al tipo de comunicación de su plantilla, mayoritariamente joven.

Como ya se señaló en la edición anterior, la comunicación interna sigue marcando tendencia. Constituye un canal para crear un vínculo emocional con el empleado, fomentando el sentimiento de grupo y potenciando la relación social como muestra otra de las experiencias.

La tercera experiencia utiliza la comunicación interna para informar sobre el negocio online, dotando al empleado de una mayor visión del mismo y conciencia sobre la pertenencia a una empresa global.

Branding: La importancia de la marca en el mercado

En esta categoría se agrupan las iniciativas que dan a conocer la marca de la compañía en el mercado laboral. En esta edición sólo se han recibido dos experiencias de *branding*.

En el mundo 2.0 los usuarios son consumidores y productores de contenidos. Dominan las marcas estando conectados a la red. Como expone Liedo ¹⁰, “Las compañías colaboran con sus grupos de interés, especialmente con sus clientes, para co-crear productos y servicios. Los clientes confían más en otros clientes que en las organizaciones. El auténtico ADN de la organización se exhibe en la red ante todos. Además, en gran parte, estas marcas están modelizadas por las interacciones de sus empleados con el exterior. Ya no es suficiente tener empleados satisfechos y motivados, deben estar apasionados y mostrarlo en la red, comportándose como embajadores de la marca”.

En esta línea se presenta una de las experiencias de *branding*. Los empleados proponen las mejoras de RRHH para su propio beneficio y se convierten en embajadores de la marca. Es la tendencia marketing 3.0. Los clientes quieren marcas responsables que trabajan para construir un mundo mejor pero, además, “las marcas tienen que ser íntegras y cumplir lo que dicen. Es lo que atrae y retiene a los grupos de interés”⁴. Siguiendo a Vázquez, “empleado satisfecho, cliente satisfecho”.

La otra práctica utiliza el *branding* para atraer y seleccionar talento a través de concursos globales. Es una empresa con gran crecimiento internacional y a través de estos concursos detectan y reclutan el potencial en las universidades. De esta manera aumenta su imagen de *employer branding* fomentando también el desarrollo del alto potencial.

Competencias: La globalización marca tendencia

En esta categoría se consideran los proyectos que son programas de gestión por competencias. Este año sólo se han presentado dos experiencias cuyo aspecto innovador en ambas es el contexto donde se aplica. Una es en el sector de la Administración Pública y la otra en un hospital.

10 y 8. Juan Liedo Rojo, *La integridad de las marcas y las agilpanies*, Capital Humano n° 269, Septiembre 2012

Para la primera han desarrollado e implementado un centro de evaluación por competencias a disposición de las unidades de RRHH a través del portal del empleado, dirigido especialmente a cubrir puestos de mando. Con este centro introducen la valoración de nuevas capacidades para la Administración Pública, como el liderazgo para motivar equipos, desarrollar a los colaboradores, gestionar bien el tiempo, es decir, habilidades directivas no consideradas hasta ahora como competencias clave para la gestión pública.

La otra experiencia es un programa enfocado a dotar a los profesionales sanitarios de habilidades y técnicas que permitan trabajar la seguridad e aumentar la confianza que el paciente deposita en su médico. Para este hospital, concesionario de salud, es clave desarrollar una relación de confianza con el paciente para incrementar el grado de fidelización e incrementar la atracción de pacientes a su centro de salud. La innovación reside en la apuesta del hospital por el desarrollo de habilidades para la generación de confianza. La práctica es impulsada desde la dirección y orientada a la obtención de resultados tanto asistenciales como económicos.

Las tendencias en las competencias más demandadas en un contexto creciente de deslocalización que pide un liderazgo global, como nos expone Amparo Boria, son “competencias como la flexibilidad, capacidad de adaptación, autonomía o influencia. Resultan importantes en un negocio cada vez más cosmopolita. Las competencias ‘soft’ empiezan a ser tan importantes en el proceso de selección como las ‘hard’, primando no solo el conocimiento técnico sino la capacidad de relacionarse y liderar proyectos multiculturales”.

Gestión del Talento: Sigue en la estela pero de otra manera

En esta categoría se consideran los proyectos que incluyen varias prácticas para gestionar colectivos de alto desempeño y potencial (selección, identificación, formación, desarrollo, entre otras) y que están dirigidos a un reducido grupo de empleados que, por sus puestos, competencias, o el momento de la compañía, son considerados clave. Estas prácticas implican el desarrollo de políticas que tienen una proyección a largo plazo.

En esta edición se han recogido sólo dos experiencias, cinco menos que el año pasado. Continúa la tendencia a la baja iniciada en el 2009. Esto se explica por la combinación de la situación económica con la natu-

raleza de estas prácticas, caracterizadas por su alta inversión, reducido alcance (coste medio por empleado alto) y proyección a largo plazo.

Sin embargo, se buscan otras vías para gestionar el talento, tal como lo demuestran las experiencias presentadas y el análisis de las categorías anteriores. Están centradas en la participación y en el impulso de la inteligencia colectiva dentro de sus programas. En una de las prácticas recibidas en esta edición, se constata el desarrollo profesional orientado hacia la excelencia de un colectivo clave en la estrategia de negocio, que está sustentada en el eje de orientación al cliente. Otra de las experiencias se basa en detectar a los líderes que empatizan y tienen una gran capacidad de influencia para desarrollarles y potenciarles como agentes y motores del cambio; estimulando la motivación, el sentido de pertenencia y la conciencia de grupo dentro de la organización.

Los programas siguen la tendencia de combinar el trabajo de desarrollo individual con el de grupo, utilizando diversas metodologías con el apoyo de las plataformas 2.0. El diseño de programas abiertos y flexibles permite adquirir nuevas competencias y acompañar y reforzar la adquisición de nuevos hábitos en habilidades de liderazgo.

Aitor Larrabe nos alerta sobre la guerra del talento y Santiago Vázquez nos apunta la importancia de los activos intangibles, como son el talento, cuyo capital intelectual aumenta la valoración de las empresas. La gestión del talento sigue siendo la piedra angular de la sostenibilidad del negocio. Prepara el relevo y fomenta las habilidades y actitudes que requiere la organización para ganar en competitividad. Gonzalo Antoñanzas, nos da esta clave para salir de la crisis: “confiar en nuestro talento, en nuestras capacidades y las de nuestra juventud”.

PRL y Salud Laboral: Protagonismo del bienestar psicológico

En esta categoría se consideran las experiencias que se relacionan con la prevención de riesgos y con la salud laboral, tanto en su vertiente física como psicológica. Este año hemos recibido dos experiencias, una más que el año pasado. Desde 2010 hay una caída significativa de experiencias presentadas en esta categoría. También es verdad que algunas experiencias que afectan al bienestar físico y psicológico del empleado se han clasificado dentro de proyectos más globales de la categoría “participación e integración”. La innovación está más

dentro de esta última categoría que en la propia de “PRL y salud laboral”, ya apuntada en ediciones anteriores.

Ambas experiencias recibidas están orientadas al cuidado de la salud y del bienestar de los profesionales. Una ofreciendo acciones concretas de salud física y mental con un valor añadido exportable a la vida de las personas más allá de la PRL. Esta empresa utiliza también estas acciones para reforzar su imagen de marca hacia sus clientes. Consideran que ofreciendo a los empleados “una experiencia de empleo extraordinaria pueden llegar a ofrecer a sus clientes un servicio extraordinario.” Así lo corrobora Santiago Vázquez: “La satisfacción de las personas que trabajan en las compañías debe ser un objetivo prioritario, básicamente porque constituye un elemento fundamental para alcanzar niveles adecuados de satisfacción de los clientes”.

La otra experiencia se centra principalmente en acciones informativas sobre temas de salud, buscando el equilibrio físico y psíquico para mejorar el rendimiento y la competitividad laboral.

En la salud y el bienestar es clara la tendencia, tanto en esta categoría como en la de “participación e integración”, a considerar el protagonismo del bienestar psicológico. Ya no es suficiente cuidar del cuerpo, necesitamos también cuidar de la mente. Más aún en el entorno de incertidumbre, cambios y contracción económica en el que está España. Tal como señala Gonzalo Antoñanzas, “tanto ‘conocimiento negativo’ es lo que el periodista de The Washington Post Robert J. Samuelson denominaba ‘un veneno psicológico peligroso’”. Necesitamos trabajar con la mente para percibir lo positivo y tener energía, entusiasmo y motivación para seguir adelante y no dejarnos invadir por ese veneno, que a la postre se denomina miedo.

La psique de algunas organizaciones va tomando conciencia sobre la importancia de la mente, el cuerpo y el espíritu para crear entornos positivos y estimulantes.

Selección y Reclutamiento:

Una de las categorías más castigada por la crisis

Esta categoría contiene las experiencias orientadas a la captación externa de profesionales. Dada la situación del mercado laboral la cantidad de experiencias recogidas en este apartado ha descendido no-

tablemente desde 2010. Este año, como en el anterior, tenemos tan solo dos experiencias. La selección y el reclutamiento es la práctica en RR.HH. que más ha sufrido el impacto económico del mercado. Las contrataciones externas se han reducido o incluso paralizado en muchos casos.

Ambas experiencias se basan en la mejora del sistema informático como herramienta para la selección. Una de ellas se centra en un proyecto de sistema informático de selección multimedia que permite un mejor ajuste persona/puesto, así como buscar nuevos procedimientos rentables en un contexto de recortes presupuestarios.

La otra experiencia se beneficia de los avances de internet creando un sistema autónomo de búsqueda en redes sociales profesionales para reclutar talento en diferentes países en poco tiempo. Es un reclutamiento activo, frente al planteamiento habitual de poner anuncios y esperar respuestas. Definen criterios de búsqueda específicos y encuentran a los candidatos que se ajustan a ese perfil. Las reglas de búsqueda están cambiando. Además esta herramienta ofrece varios beneficios, desde tener constantemente actualizada la información de los candidatos a crear y mantener un vivero de talento para cubrir posibles puestos futuros.

Amparo Boria pone el foco de la tendencia en la selección en la deslocalización y externalización donde “la movilidad internacional cobra un papel relevante en las compañías”.

Conciliación: Hacia nuevos entornos de trabajo

Se consideran dentro de esta categoría todas las iniciativas que tienen como objetivo conciliar la vida laboral con la personal: flexibilidad en el tiempo y/o lugar de trabajo, horarios que favorecen la conciliación, políticas de permisos, excedencias y ayudas a servicios que favorecen la conciliación.

Esta categoría ha sentido un descenso del 6% en la participación respecto a la edición anterior, con sólo una experiencia presentada en esta edición. El descenso puede ser debido a que las medidas de conciliación ya no se consideran tan innovadoras y están asumidas y extendidas en la mayoría de las organizaciones. También puede ser que en un entorno de fuerte reestructuración prime la cultura de

“agárrate a la silla” y “que te vean”. Otro factor que puede estar influenciando la menor presencia de estas experiencias son los nuevos entornos de trabajo enmarcados en el concepto del tercer espacio que apunta Elena Méndez, que permiten el teletrabajo, promoviendo la flexibilidad, la eficiencia y la reducción de costes, ya consolidados como una tendencia establecida.

La práctica presentada consiste en un sistema de conciliación mixto, basado en medidas de teletrabajo y el reajuste de horarios en función de las demandas para hacer frente al absentismo y mejorar la satisfacción del cliente interno. En una plantilla en la que el 70% de los empleados son padres de niños menores de 8 años y el 60% son mujeres y utilizan una media de 60 minutos para llegar a su puesto de trabajo, esta experiencia ha permitido un ahorro de tiempo medio de desplazamiento de los empleados de un 40% y una disminución del 8,3% del índice de absentismo. Esta medida ha tenido un impacto positivo en el clima y en la motivación de los empleados.

Este tipo de medidas está directamente relacionado con el bienestar psicológico del empleado y permite por lo tanto incrementar una actitud positiva, reducir el absentismo y aumentar el rendimiento.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC): ¿La gran relegada?

Se consideran acciones que desarrollan las compañías con repercusiones positivas en el ámbito social, económico o medioambiental para sus *stakeholders* o grupos de interés (accionistas, proveedores, clientes, trabajadores, sociedad).

La categoría RSC, con sólo una experiencia y un descenso del 7,5 % en la participación respecto a la edición anterior, tiene su presencia más baja de estos 10 años de *Premios a la Innovación de RRHH*.

Como en otras iniciativas, tenemos que señalar que hay acciones de RSC incluidas en proyectos más integrales que se han catalogado en otra categoría. Aún así continúa siendo relevante la bajada de participación.

La experiencia presentada es un proyecto de diversidad enfocado hacia iniciativas vinculadas con el empleo socialmente responsable con un objetivo común: conseguir un desempeño ejemplar en el compromiso con la sociedad. El foco radica tanto en la inserción laboral de personas con capacidades diferentes o en riesgo de ex-

clusión social, como en fomentar la sensibilización en los empleados transfiriendo el compromiso a la cadena de valor, proveedores y colaboradores.

El informe de 2011 de la Fundación Alternativas¹¹, arroja los siguientes datos respecto a la RSC:

El 36% de los encuestados cree que la actual incertidumbre económica provocará una disminución en el interés de las compañías españolas, en todo lo relacionado con la RSC, y el 31% opina precisamente lo contrario.

El 49% de los encuestados opina que las compañías españolas se comportan de una manera más responsable que hace cinco años.

En estos tiempos convulsos, ¿estamos tan orientados a resultados que nos olvidamos de las iniciativas sostenibles de RSC?; ¿dónde están estas iniciativas?

11. Informe 2011, *La RSC de nuevo ante la incertidumbre*, Fundación Alternativas, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social

5.2 Tipos de Innovación

Estos premios valoran la innovación en la gestión de los Recursos Humanos, definida como “la implantación exitosa de una novedad o mejora en la gestión de la relación de la organización con sus trabajadores que contribuya positivamente al rendimiento empresarial y a la mejora de los comportamientos organizativos”.

Los dos criterios para valorar la innovación de las experiencias recibidas son: creatividad y orientación a resultados.

1) Creatividad: Diferenciación demostrada en la iniciativa y el diseño de la experiencia. Aquellas ideas que no son comunes en la función de Recursos Humanos, relacionadas con el aprovechamiento de oportunidades y la búsqueda de nuevos planteamientos.

Esta creatividad y diferenciación puede ser de tres tipos:

- Desarrollo de nuevas necesidades: Experiencias diseñadas para dar respuesta a un nuevo planteamiento de mercado que demanda el desarrollo de enfoques diferentes. Por ejemplo, la redefinición del propio rol de RR.HH., la transformación de la cultura, o el desarrollo de nuevos espacios y entornos de trabajo.
- Desarrollo de prácticas clásicas con nuevos enfoques: Experiencias que plantean nuevos enfoques a necesidades clásicas (retribuir, seleccionar, formar, desarrollar, etcétera.). Ejemplos: selección 2.0; nuevos planes de carrera profesionales.
- Desarrollo de prácticas clásicas desarrolladas en sectores o en empresas cuya implantación les dota de un claro carácter innovador. Ejemplo: gestión por competencias en el Cuerpo Superior de Policía.

2) Orientación a resultados: Búsqueda de rentabilidad y consecución de resultados. Mejora de la gestión interna de recursos alineados con la visión, la estrategia del negocio y la filosofía de mejora continua.

Los dos criterios combinados dan lugar a prácticas innovadoras: La creatividad sugiere nuevas formas de hacer, y la orientación a resultados tiene que ver con la capacidad de aportar valor, algo que resulta fundamental al hablar de innovación empresarial.

En esta décima edición de los premios, al igual que sucedía en la anterior, las empresas han reflejado en sus candidaturas el efecto de la situación económica en la que nos encontramos desde 2008. Analizando la tipología de la creatividad y diferenciación de las experiencias expuesta en la Figura 2, constatamos que sólo el 44% de las experiencias presentadas constituyen nuevos procesos en la organización. Estos procesos están diseñados para dar respuesta a nuevos planteamientos de un mercado que demanda el desarrollo de nuevos enfoques, con un impacto beneficioso en sus ingresos. Es significativo que continúan bajando. Respecto a 2011 hay un descenso del 3% y de un 16 % respecto a la edición de 2010. Sin embargo señalamos un incremento de las prácticas clásicas con un nuevo enfoque, resultando casi la mitad de las experiencias. Se han incrementado un 14% respecto a la edición de 2011 y un 15% respecto a la de 2010. Nos preguntamos si la mayor orientación a resultados está relegando a un segundo plano a la innovación.

6

CASOS PRÁCTICOS

6.1 Experiencias ganadoras

MOTIVACIÓN A-RALLY

ATENTO:

Empresa
ATENTO ESPAÑA

Sector
Contact Center y BPO

Plantilla
15.000

FOTO: JM CADENAS

Plan de motivación *A-Rally*

¿Cómo se aumenta la motivación y se crean vínculos con la compañía, aunando trabajo y diversión? En tiempos de dificultad económica la tarea es aún complicada, y más cuando la compañía presenta una situación difícil de clima laboral. Para luchar contra la desmotivación, Atento desarrolló un plan estratégico trianual basado en sus tres pilares: el negocio, los procesos y las personas. Este plan aúna tres iniciativas dentro del pilar de *Personas*.

A-Rally es una de ellas y surge con el objetivo de que los empleados creen vínculos con la compañía aunando trabajo y diversión, proporcionando momentos para celebrar y compartir los éxitos y así generar puntos de conexión y de relación entre los empleados, la marca y los valores de la empresa, generando a la vez un clima de desempeño laboral favorable, tanto para las personas como para los objetivos de la empresa.

Atento destaca que *A-Rally* es un programa de motivación que integra tres grandes líneas de trabajo. En primer lugar, el eje de compañerismo, han diseñado distintas acciones lúdicas, deportivas y culturales. En segundo lugar, el eje a la contribución de resultados, para no perder el foco en las resultados de negocio, decidieron implantar *La Copa*, un concurso intercentros anual que tiene por objetivo la implantación y concienciación de la importancia de la contribución individual para hacer una compañía rentable y productiva. El concurso se basa en un sistema de puntos que equilibra el peso de los distintos indicadores y que permite a cada centro sumar o restar puntos en función de los resultados obtenidos en los distintos indicadores. Y en tercer lugar, el eje del trabajo diario. En este bloque se realizan acciones para liberar las tensiones que se generan en la actividad diaria. Los empleados participan con sus experiencias e ideas para mejorar el día a día.

El proyecto *A-Rally* ha logrado una mejora de la motivación de los empleados. EL 79% de los empleados está orgulloso de trabajar en la compañía. Los responsables de la iniciativa aseguran asimismo que el 77% de los empleados está satisfecho con la comunicación interna. Y el alineamiento con la estrategia de la compañía ha mejorado un 7%.

Universidad Acciona:
BANCO DE EXCELENCIA

Empresa

ACCIONA

Sector

Infraestructura y energía

Plantilla

35.000

FOTO: RAFA MARTÍN

Universidad Acciona: Banco de Excelencia

Dentro del contexto económico actual, **Acciona** ha tomado como referencia el modelo del Banco Central Europeo en política económica y monetaria, para optimizar la gestión del talento, garantizar la excelencia técnica a través de la creación de escuelas de formación técnica, itinerarios formativos personalizados para los empleados y comunidades de aprendizaje.

Acciona aplicando esta idea en el ámbito de Recursos Humanos, diseñó *Banco de Excelencia* ante la necesidad de optimizar la gestión del talento, garantizar la excelencia técnica, maximizar la productividad y contribuir a la empleabilidad y estabilidad en el empleo. La iniciativa pretende apoyar el proceso de crecimiento y expansión internacional de la compañía.

Banco de Excelencia se ha apropiado de un vocabulario y nomenclatura económica que ha facilitado el entendimiento y la concienciación sobre la importancia que tiene la gestión del talento y la excelencia técnica en la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.

En el proyecto *Banco de Excelencia* se realizaron tres grandes iniciativas. La primera la *Auditoría de Solvencia*, que se centra en la evaluación e identificación del talento de la compañía. La segunda, *Plan de Estimulo de Crecimiento*, en líneas generales son soluciones destinadas a garantizar el crecimiento profesional de los empleados, fomentando la adquisición de conocimientos y potenciando la colaboración. Y la tercera y última gran iniciativa, *Protocolo de austeridad*, enfocado a la optimización de la inversión, cuyo eje fundamental ha sido la apuesta por las nuevas tecnologías, logrando una mayor eficiencia y un significativo ahorro de costes indirectos.

Esta forma de trabajo ha logrado aumentar y mejorar la gestión del conocimiento en Acciona. Además se han visto incrementados la mejora del rendimiento, la identificación y desarrollo de talento, la adecuación de la persona a su puesto de trabajo. Lo que ha supuesto un ahorro del 60% de los costes.

PROGRAMA ATRÉVETE

Empresa

AVANT TARJETA EFC, S.A.

Sector

Entidades financieras de crédito

Plantilla

286

FOTO: RAFA MARTÍN

Programa Atrévete

La sede de **Avant Tarjeta EFC, S.A.**, perteneciente a un banco estadounidense con presencia global, fue adquirida por un fondo de inversión en mayo 2011. La transacción se completaba legalmente en junio 2012 estableciéndose como la compañía dependiente de dicho fondo.

Este contexto era único y excepcional, ya que desde el momento del anuncio de la adquisición el mismo equipo, aproximadamente 300 personas que formaban parte de la sede española, fueron los que crearon la nueva compañía. Sin embargo, desde ese momento hasta junio de 2012 seguían perteneciendo legalmente al banco estadounidense, aunque el fondo de inversión asumía ya los cargos financieros.

El cambio cultural al que se enfrentaban tras el anuncio de adquisición era único. Mirándolo con perspectiva los empleados dejaban de pertenecer a un gran banco con presencia mundial, para convertirse en una compañía independiente de 300 empleados que debía manejarse autónomamente. Había que añadir además el desconocimiento del nuevo grupo inversor. Pero ante esta situación completamente nueva, el departamento de recursos humanos sentía que la mejor estrategia era mantener todas las políticas de conciliación y beneficios ya establecidos, incluso llegando a ampliarlas. Además, decidieron potenciar las enormes ventajas de las pequeñas empresas y comenzar a trabajar contra los obstáculos que podían encontrarse. Identificaron los puntos clave de desarrollo: equipo, creatividad, desarrollo profesional, comunicación y cultura de pertenencia.

En ese momento, con la identificación de los puntos, nació la filosofía del Programa Atrévete, caracterizado por la transmisión de un sentimiento positivo a los empleados. Este programa se compone de diversas facetas, cada una corresponde a los puntos clave que habían definido. En ellas se desarrollan actividades e iniciativas para potenciarlas y llegar a los nuevos objetivos de la empresa.

El *Programa Atrévete* les permitió crear orgullo de pertenencia hacia la compañía, antes incluso de que existiera como tal. Los empleados desde el primer momento se sintieron parte de una empresa que han visto nacer y en cuya creación han participado muchos de ellos.

El *Programa Atrévete* ha dado pasos conscientes, con una coordinación centralizada y con una participación conjunta. El área de recursos humanos se convirtió en un motor de participación e implicación.

*GESTIÓN DE CONFIANZA
PARA EL PROCESO
DE HUMANIZACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SALUD*

VINALOPÓ SALUD

Empresa
VINALOPÓ SALUD

Sector
Salud

Plantilla
1.150

Gestión de confianza para el proceso de humanización de las organizaciones de la salud.

A través de su programa Gestión de confianza para el proceso de humanización de las organizaciones de la salud, **Elche Crevillente Salud, S.A** se centra en la atención al paciente, más allá del prisma asistencial, con una perspectiva más amplia que contribuye a la generación de confianza, tanto del enfermo como internamente en el área de urgencias, en el hospital y en los centros ambulatorios, con el fin de lograr los objetivos recogidos en la estrategia de la organización.

Este programa dota a los profesionales sanitarios con habilidades y técnicas que les permiten trabajar la seguridad e incrementar la confianza que el paciente deposita en ellos, y en consecuencia mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

Las áreas de personal médico y enfermería, de recursos humanos y de comunicación están implicadas en el diseño del proyecto que, además, cuenta con la aprobación y el apoyo del comité de dirección. Tras una fase previa de evaluación de necesidades se definieron las políticas de comunicación del proyecto, para despertar el interés de los empleados sanitarios. Elche Crevillente Salud, S.A. puso en marcha este programa haciendo énfasis en las expectativas de los pacientes, dotándoles a los profesionales de generadores de sintonía y herramientas para perfeccionar la atención y resolución de las incidencias y la gestión de conflictos.

Esta experiencia es considerada un revulsivo, ya que estas medidas enfocadas a establecer un mayor grado de confianza con el paciente son pioneras en España en el sector de sanidad.

La empresa la considera un éxito ya que alrededor de cien profesionales han participado en este encuentro que ha permitido asentar las habilidades adquiridas mediante un formato innovador, idóneo para la asimilación de competencias y capacidades.

Esta experiencia ha permitido mejorar la escucha activa de sus empleados en un 0,59% una vez implantada en la organización. De la misma forma credibilidad, claridad, cantidad y calidad del mensaje han tenido una mejora del 0,61%.

6.2. Descripción de las experiencias accésits

FUTURE MINDS COMPETITION

Empresa

INDRA

Sector

Tecnologías
de la información

Plantilla

40.000

FOTO: MAURICIO SKRYCKY

Future Minds Competitions

Desde hace unos años los mercados internacionales se están convirtiendo en el principal motor de crecimiento de Indra, lo que les ha generado la necesidad de realizar contrataciones en países en los que operan. Debido a esta situación surgió la idea de crear una iniciativa que les reposicionase como marca de empleadores competentes, con la finalidad de ser reconocidos y tenidos en cuenta en las principales universidades de los distintos países.

Ante esta necesidad de conseguir un buen reposicionamiento en los países en los que están empezando a operar surgió **Future Minds Competitions**, una competición en la que estudiantes de distintos países se enfrentan a retos del mundo empresarial actual, basados en proyectos reales de esta compañía.

Este proyecto se ha desarrollado en tres fases: la primera, previa, para poder hacer llegar el concurso *Future Minds Competitions* a universidades de todo el mundo, contó con la colaboración de las filiales de Brasil, Filipinas, México, Colombia, República Checa, Argentina y Perú, que presentaron la iniciativa a las distintas universidades, que posteriormente hicieron una preselección de los candidatos, siguiendo los criterios definidos por la organización. A continuación, desde la organización seleccionaron los equipos que finalmente participarían.

La segunda, denominada *Fase virtual*, en la que los estudiantes seleccionados por las universidades de los distintos países formaban equipos multiculturales para resolver uno de los enigmas propuestos, teniendo en cuenta los valores de la compañía: originalidad, sensibilidad, rigor y determinación.

A través de una plataforma virtual, los estudiantes pudieron comunicar, compartir documentación y contactar con los responsables de los enigmas, los cuales son empleados de la compañía. La fase virtual finalizó con la entrega de un documento con su propuesta y un video explicativo.

En la tercera y última la fase presencial, los ganadores de la fase virtual asistieron a la gran final que tuvo lugar en Madrid en la sede de la organización. Consistió en una fase eliminatoria en la que tuvieron que resolver varios enigmas. Tanto el equipo ganador como el finalista recibieron el compromiso de contratación por parte de la compañía en cualquiera de los países participantes en el concurso.

La compañía afirma que las principales características de *Future Minds Competitions* son, en primer lugar, su carácter innovador, ya que los estudiantes, con su trabajo, han aportado nuevas ideas y soluciones a los distintos retos a los que se han enfrentado, que son los propios retos de la organización.

Además ha sido una experiencia multicultural, que ha involucrado a todas las filiales en países de todo el mundo. Los estudiantes han aprendido a trabajar en un escenario plural, teniendo que enfrentarse a retos del mundo real como es el trabajo en equipos diversos, distanciados geográficamente, con distintos conocimientos, idiomas y culturas. Otro aspecto importante del concurso y de la experiencia en general ha sido la apuesta por el desarrollo profesional. A la hora de elaborar los distintos enigmas y de realizar distintas actividades con los estudiantes (explicación de los enigmas, aulas virtuales, acompañamiento en la fase presencial), la organización se apoyó en profesionales de alto potencial de la compañía.

La innovación es la palanca de desarrollo de esta organización, es el eje fundamental de sostenibilidad como compañía, y la clave de la diferenciación en las soluciones y servicios que ofrecen. Por ello y con una intención consciente, han basado la competición en el principio de innovación. Además aúna objetivos externos (captación del talento, incremento de la imagen de *employer branding*) y objetivos internos (fomentar el desarrollo del colectivo de Alto Potencial).

Con esta experiencia Indra ha aumentado en un 58% el número de accesos a la herramienta de *Future Minds Competitions*, en un 43% las visitas externas a la web. Y ha habido un aumento del número de candidaturas espontáneas en cada país, en el que se realizó el concurso.

CULTURA EMPRENDEDORA

Empresa

CAPSA

Sector

Industria alimentaria

Plantilla

1.339

Cultura emprendedora

CAPSA ha desarrollado *Cultura Emprendedora*, un proyecto de innovación en la gestión del cambio a través de las personas, que son el principal agente de cambio y generadoras de valor, fomentando el liderazgo en Innovación basado en el emprendimiento.

Esta organización tiene la visión de ser la mejor empresa en el sector, generando un crecimiento rentable, a través de la gestión de sus marcas, sustentada en equipos con un fuerte liderazgo, desde el compromiso, la delegación y el desarrollo profesional. Hacen un importante hincapié en la dirección de personas y desarrollo, para poder conseguir un equipo capacitado, motivado y comprometido, que pueda alcanzar su pleno desarrollo profesional y personal, aportando a la empresa su máximo rendimiento para lograr los objetivos empresariales. Convencidos de la necesidad de innovar y emprender, en 2010 esta organización puso en marcha el *Proyecto Cultura emprendedora*, con un horizonte temporal de tres años.

Esta iniciativa desarrolla estructuras y procesos que permiten cubrir todos los pasos del ciclo de cambio para la generación de valor, es decir, detección, generación y desarrollo. Las personas no provocan ideas, sino que detectan oportunidades o problemas, para posteriormente proceder a la gestión de ideas que conducen a la concreción de alternativas o soluciones viables que se materializan de forma práctica. Para esta experiencia, la empresa ha desarrollado una metodología corporativa denominada IDEAL, que les proporciona un procedimiento operativo para el desarrollo y solución de problemas de naturaleza específica: calidad y mejora continua, innovación, investigación o emprendimientos en cualquiera de sus dimensiones.

Para el desarrollo e implantación de *Cultura emprendedora* han desarrollado 4 fases: formación, participación, reconocimiento y normalización. Para la primera fase se puso en marcha un programa formativo encargado de explicar a los integrantes del proyecto los objetivos a alcanzar y las pautas a seguir. Entre ellos la metodología IDEAL que proporciona un procedimiento operativo para el desarrollo y solución de problemas de naturaleza específica. Y la formación para desarrollar *Roles Emprendedores* que permiten una total flexibilidad a la hora de conformar equipos de trabajo según las posibilidades y capacidades de cada empleado.

En la segunda fase, la de participación, el grupo CAPSA al inicio del proyecto se elaboró un DAFO que arrojó las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la compañía. En estas primeras sesiones se

involucró a la gran mayoría de la plantilla, contando con una participación final superior al 30% de la misma. De estas sesiones salió el *Plan de emprendimiento* y casi 400 propuestas, de las cuales a finales de 2011 se materializaron tres iniciativas en proyectos corporativos:

- Gestión del Transporte
- Concienciación colectiva de costes del negocio
- Comunicación en cambios de producción

En la fase de reconocimiento: como complemento a todo lo anterior, se desarrolló el *Programa Premium* de reconocimiento del emprendimiento que reconoce y premia a las personas que componen conductas alineadas con el proyecto *Cultura Emprendedora*.

Y la última fase del proyecto la de normalización se centra en hacer que este proyecto fuese duradero dentro de la compañía. Es decir que fuese un estilo de comprender la empresa, además de instaurar algo consustancial a la compañía que surja de forma espontánea ante un problema o una oportunidad. En definitiva, convertir el emprendimiento y la innovación en cultura corporativa.

Cultura emprendedora involucró a la totalidad de la plantilla y la dirección. Facilitó la participación mediante una total flexibilidad a la hora de conformar equipos de trabajo, según las posibilidades y capacidades de cada persona. Además garantizó la implicación del empleado interesado, independientemente de su ubicación profesional. Permitted identificar el talento, posibilitando el desarrollo profesional. El proyecto posee un sistema de reconocimiento que premia a todos aquellos empleados que desarrollan conductas alineadas con el proyecto.

En esta organización se promueve, explora e incorpora oportunidades para traducirlas en proyectos de éxito. Se trata de una innovación de 360° entendida como un cambio basado en el conocimiento interno y externo que genera valor para la compañía. Posee una premisa muy significativa: “*lo más importante son las personas. Son ellas con su talento quienes consiguen los resultados.*” Este proyecto promueve el emprendimiento interno, entendido como la expresión del talento y creatividad de las personas, así como su capacidad para detectar problemas y oportunidades desarrollando nuevas soluciones que aporten valor. CAPSA afirma que *Cultura emprendedora* crea estructuras y procesos que permiten cubrir todos y cada uno de los pasos del ciclo de cambio: la detección, generación, y el posterior desarrollo.

FOTO: JM CADENAS

BRAINBOX

Empresa
EUROPCAR

Sector
Alquiler de vehículos sin
conductor

Plantilla
851

Brainbox

Europcar implantó *Brainbox*, una red social interna de *networking*, dedicada a los empleados, cuyo lema es *People Make the Difference* que sirve de plataforma para el intercambio de mejores prácticas y de ideas innovadoras a nivel internacional, apoyando la estrategia de la compañía basada en la calidad del servicio al cliente.

Esta experiencia surge de la necesidad estratégica planteada por el plan de transformación de la compañía a tres años, que pusieron en marcha en 2011, en el que el pilar fundamental es la calidad del servicio.

Dentro del *Plan de Transformación* iniciaron el proyecto internacional de *Promoter Score*, el cual une a todos los empleados bajo la premisa “clientes más satisfechos”.

La calidad del servicio pasa a ser la base de su crecimiento y sitúa a sus clientes internos y externos en el centro de los procesos. De esta manera, todo lo que se hace es para y por los empleados, para que mejore significativamente su experiencia con su servicio y consecuentemente se incremente su satisfacción.

En un momento como el actual, con escasa diferenciación entre lo que ofrecen las empresas del sector, y con poco margen para el crecimiento, en esta organización se han sentido responsables, como líderes indiscutibles en España y Europa, de que con independencia de hacia dónde evolucione la industria, ser creativos e implementar nuevas fórmulas para potenciar la innovación al servicio de la experiencia de sus clientes.

Entienden que esto es lo que marcará la diferencia y les permitirá incrementar su cuota de mercado, a través de clientes más satisfechos que les recomienden. Para ello necesitan alinear a todos sus empleados con la estrategia de transformación. En una empresa de servicios como esta, entienden que en parte son las personas, los pequeños gestos en el día a día, las que marcan la diferencia entre las compañías, demostrando su preocupación por el bienestar de sus clientes.

En este punto de la estrategia basado en la alineación de todos los empleados con la estrategia global de la compañía, necesitaban contar con una canal 2.0 de comunicación e interacción, en donde los 6.600 empleados de los ocho países corporativos pudieran intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas, proponer ideas innovadoras orientadas a mejorar el servicio y la experiencia de sus clien-

tes. Este canal 2.0 se denominó *Brainbox*. Esta red social interna de *networking* para apoyar la estrategia de la dirección de la compañía, ha demostrado que las plataformas tecnológicas que se incorporan en las organizaciones deben ser utilizadas como un medio y no como un fin en sí mismas.

Esta experiencia ha servido a la compañía para minimizar la distancia geográfica, mejorar el acceso a formación, mejorar los procesos, mejorar la calidad del servicio y sobretodo mejorar el trabajo en equipo y el clima laboral.

Infojobs implantó este programa que está basado en la realización de varias iniciativas simultáneas para conseguir la satisfacción y la felicidad en el trabajo del cliente interno.

FELICIDAD EN EL TRABAJO

InfoJobs

Empresa
INFOJOBS

Sector
Internet

Plantilla
200

FOTO: ELENA RAMÓN

Felicidad en el trabajo

La misión de Infojobs es facilitar el servicio a los clientes, para permanecer siendo la mejor empresa del sector. Para ello se apoyan en su esencia y sus valores siendo la base fundamental de este proyecto clave en la estrategia de recursos humanos. Los valores de Infojobs son la ambición, el esfuerzo, la generosidad, la sinceridad, la humildad, el sentido común y la alegría, además de ser los valores de la compañía son los pilares fundamentales de este proyecto.

Algunas de las iniciativas que han surgido de felicidad en el trabajo son la creación de la Sala Alegría: creación de un espacio en el mismo lugar de trabajo para el desarrollo de actividades que fomentan el crecimiento personal de los empleados y la programación de actividades gratuitas de meditación, relajación y yoga. Otras de las iniciativas están enfocadas en la formación ya que tanto el mercado como la coyuntura que vivimos y los propios retos de la compañía les llevaron a crear un modelo de desarrollo continuo de las personas de la compañía. El objetivo era ofrecer un modelo de aprendizaje integrado que permita a todos los empleados desarrollarse y alcanzar la excelencia. Buscan compartir conocimiento, acentuar su esencia y valores, inspirar una cultura de auto-reflexión y mantener actualizados sus conocimientos y capacidades profesionales. Los programas más destacados de esta iniciativa son:

- Academia I: En estos cursos internos ponen en común el por qué, el cómo y el qué de la empresa.
- Formación genérica: Programa que comprende toda aquella formación técnica que un empleado requiere para su desarrollo profesional dentro de la empresa. No solo incluye las necesidades formativas específicas de cada área, sino también las genéricas (por ejemplo, cursos de *Office*). Un ejemplo es su programa de inglés. Ofrecen a sus trabajadores clases grupales gratuitas de inglés en la compañía. Además, si el empleado prefiere estudiar inglés en una academia, la empresa asume pagar el 70% de estas clases.
- *Da Vinci*: Programa de formación específico para managers.

La tercera y última iniciativa es el termómetro de la felicidad, aunque son conscientes de que ésta es difícil cuantificar, han instaurado un mecanismo que, uniendo factores subjetivos y objetivos, les permitirá

obtener un resultado aproximado válido. La parte subjetiva se basa en un cuestionario dividido en dos bloques: felicidad en el trabajo y opinión sobre la actividad social de la compañía, sus valores y cultura. Para la parte objetiva utilizaron indicadores como la marcha de la empresa, las prácticas de gestión de la compañía y su entorno socioeconómico.

Infojobs afirma que trabajar feliz significa trabajar mejor que nunca. Cuando uno está feliz, pone todo de sí mismo, está motivado, comprometido, es más creativo, atiende mejor al cliente y es más productivo.

PROYECTO UVE

Empresa
GAS NATURAL FENOSA

Sector
Energía

Plantilla
17.769

FOTO: JMCADENAS

Proyecto UVE

Es el proyecto de formación de **Gas Natural Fenosa**. A través de la *Universidad Corporativa* pretenden la profesionalización de sus empleados y también de su red de proveedores que forman parte de la cadena de valor (*stakeholders*) involucrados en la expansión del producto en los países donde opera la compañía.

La Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa tiene por objetivo ofrecer una formación *best in class* en el sector energético, facilitando la profesionalización no solo de sus empleados, sino también y, como novedad, de su red de proveedores que forman parte de la cadena de valor.

De esta manera, la Universidad Corporativa pone en marcha un innovador proyecto de creación de programas de formación para la red de proveedores. Estos programas utilizan la tecnología, experiencia y calidad propias de la Universidad Corporativa, de las que carecen las empresas de la red de proveedores, ya que éstos no tienen los recursos adecuados.

La red de proveedores presenta en ocasiones un déficit de conocimiento y una experiencia profesional que no está a la altura del servicio que presta la organización. Por otra parte, quieren contribuir a la profesionalización y consolidación de las empresas y pymes, demasiado atomizadas y con altos niveles de rotación interna, que lleva a una progresiva destrucción del tejido productivo y a la gestión del riesgo por déficit de calidad y seguridad en los trabajos de ejecución de obras de infraestructuras para atender las necesidades energéticas de sus clientes.

No podían implantar este proyecto sin contar con un repositorio de conocimiento y metodología común, la Universidad Virtual, iniciativa que cuenta con una plataforma avanzada de aprendizaje 2.0 de tipo colaborativo y que esta operativa en 7 países y llegará a 12 países este verano. El proyecto UVE responde a estos retos a través de dos iniciativas principales: la Universidad Virtual y la Universidad Extendida, cuya suma y conexión eficaz es el elemento más diferencial.

La Universidad Virtual pretende favorecer la internacionalización de la formación y la gestión del conocimiento, poniendo al alcance de todos los empleados del grupo una formación de alta calidad y permitiendo compartir el conocimiento de manera más eficiente.

La Universidad Extendida amplía el alcance más allá de las fronteras del grupo, apoyando en la construcción de relaciones de colaboración con agentes externos, como proveedores y clientes, que fomenten la integración cultural y la transmisión de mejores prácticas internacionales para asegurar la competitividad de las empresas proveedoras.

En 2010 la Universidad Corporativa se planteó el reto de mejorar su impacto y alcance como palanca de desarrollo de capacidades técnicas y habilidades de liderazgo de todos los colaboradores que permitieran asumir los retos estratégicos del grupo. Para ello, se establecieron 2 iniciativas; la Universidad Virtual y la Universidad Extendida.

La Universidad Virtual fue diseñada en función de las necesidades del grupo, adecuada para permitir una formación online y gestión del conocimiento óptima. Su diseño y lanzamiento se ha realizado en un tiempo muy ajustado, 6 meses, para facilitar el mejor impacto en la compañía. Se definieron las necesidades, posteriormente se inició el desarrollo de la plataforma online y se realizó el lanzamiento en octubre de 2011.

Se implantó un plan de comunicación tanto previo, como durante y posterior a la implantación. La evolución constante de la Universidad Virtual exige una aportación de contenidos estrella, necesarios para la transversalidad de la organización y también la aportación de sus técnicos en conocimiento específico de utilidad para los negocios, además de un cuidado proceso de dinamización para potenciar su utilización y asegurar el impacto en la mejora de los objetivos.

La Universidad Extendida fue concebida dada la importancia de asegurar la formación de todos los agentes implicados en la cadena de valor del grupo, más allá de los propios empleados. Con esta ambición, se inició el proyecto en febrero de 2012, empezando por la formación a proveedores del grupo. Se estudiaron los diferentes perfiles de colaboradores externos, estableciendo sus necesidades de formación y se definió un modelo de formación que permitiese dar respuesta a estas necesidades, aprovechando el amplio *expertise* de la Universidad Corporativa, como iniciativa pionera en España, que cuenta con 12 años de experiencia, y las herramientas disponibles para la formación a empleados. Una vez definido, este modelo se está implantando de manera progresiva en los diferentes países del grupo y se extenderá a clientes.

Gas Natural Fenosa destaca que el proyecto UVE permite ampliar y potenciar de manera sustancial el impacto y alcance de la Universidad Corporativa. La Universidad Virtual facilita la transmisión de conocimientos de forma fluida y eficiente a través de todo el Grupo, en los múltiples países y negocios en los que opera. La Universidad Extendida va más allá de las propias fronteras del Grupo, aportando valor ya que facilita aprendizaje, profesionalización, empleabilidad e integración con agentes externos.

El proyecto UVE mejora la calidad de servicio global, traspasando el nivel de servicio, de clientes y directivos, a proveedores y sociedad. La Universidad Corporativa exporta su *know-how* y se convierte en un centro de excelencia para un colectivo que, de otro modo, no tendría una formación adecuada o, simplemente, no la tendría. Los profesionales formados por el Programa UVE tendrán una capacitación que incrementará su calidad de servicio, imagen y valor en el mercado.

Este proyecto utiliza las nuevas tecnologías de formación y gestión del conocimiento, herramientas on-line colaborativas, simuladores en la Universidad Virtual y metodologías prácticas basadas en itinerarios con elementos de *shadowing*, contribuyendo a un aprendizaje más ágil y eficiente. Esta perspectiva es innovadora en la medida en que centra los esfuerzos de la función estratégica de RRHH, en el apoyo al crecimiento del negocio a través de la Universidad Extendida.

El *proyecto UVE* está teniendo un impacto real desde el primer momento, con múltiples indicadores cualitativos y cuantitativos asociados al negocio y la percepción de los directivos de la compañía es que aporta una relación coste / beneficio muy baja.

También mejora la competitividad de las PYMES suministradoras de servicios energéticos, a través de la generación de cualificación y empleabilidad, que son requisito para el desarrollo de los países.

7

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS PREMIADAS POR LOS PREMIOS E&E A LO LARGO DE ESTAS DIEZ EDICIONES?

En sus primeros diez años de vida, los Premios E&E han galardonado a 40 empresas, a través de la selección por parte de un jurado anónimo que en cada edición repasa con detalle cada experiencia para seleccionar aquellas que se ajustan a los criterios que definen innovación en Recursos Humanos.

Las experiencias ganadoras fueron implantadas en sus respectivas empresas, pero con el paso del tiempo e inmersas en esta realidad tan cambiante, nos hemos preguntado si seguirán en vigor; cómo evoluciona una iniciativa innovadora; o cuáles son las claves del éxito para que estas experiencias perduren dentro de la compañía. Para explorar estas cuestiones hemos entrevistado a cuatro empresas, de diferentes sectores y con experiencias premiadas en varias ediciones de los premios.

En 2003 Siemens se proclamó ganador con *Proceso y Metodología de Identificación de potenciales*. El jurado destacó de esta experiencia la sistematización en la detección del talento interno. Se basaba en una fase inicial, en la que el proceso de pre-evaluación se centraba en la evaluación del rendimiento, de tal forma que se seleccionaba a los empleados que obtuvieran unas evaluaciones del rendimiento por encima de la media de forma sostenida durante al menos dos años. Una vez obtenido este requisito y tras una valoración de su superior formal pasaba a formar parte de un *Talent Bank Primario*.

Los miembros de este grupo tenían acceso prioritario a un centro de desarrollo semestral, con el objetivo de evaluar en profundidad sus competencias de liderazgo.

Con el resultado del rendimiento de los asistentes obtenidos en las pruebas, cada persona era asignada a un nivel de desarrollo de cada

una de las competencias de liderazgo que definían el modelo. Además al final de esta fase el observador le reportaba un feedback al profesional con la presencia de su superior directo, el cual era el responsable del cumplimiento del plan de desarrollo que se diseñaba para mejorar sus competencias. El diagnóstico final de potencial combinaba diferentes pruebas minimizando los factores subjetivos. Las personas que obtenían un diagnóstico positivo de potencial directivo pasaban a formar parte del *Talent Bank*, que constaba de dos niveles: junior y superior.

Para evitar el surgimiento de estrellas fugaces se cuidaba mucho el compromiso de seguimiento continuado de las personas seleccionadas en base a criterios de rendimiento muy vinculados a la operativa de su trabajo. La condición para permanecer en el *Talent Bank* era mantener tanto las evaluaciones de rendimiento como cualquier otra prueba cíclica en el estándar superior de valoración.

Por último todos los datos recopilados pasaban a formar parte de un inventario de potencial que les permitía obtener medidas agregadas y realizar análisis comparativos de cara a decisiones de promociones y planes de sucesión.

Después de 10 años, José Javier Conde, Director de Talent Acquisition & Development Siemens España y el responsable de la experiencia en 2003 nos confirma que esta práctica sigue en pleno vigor dentro de la compañía.

Hablando de las diferencias que presenta el proyecto con respecto a 2003, Conde afirma: *“La primera más clara, más evidente es la internacionalización porque hemos pasado de hacer nuestro pequeño pool en España a tener un pool de media Europa... y además gestionándolo desde España. Creemos que en parte esto es porque fuimos pioneros, haciendo ese proceso de integración de herramientas a principios de la década de 2000”*.

La evolución a lo largo de estos años ha ido enfocada a la sofisticación del proceso de identificación de potencial interno. La primera fase se enfocaba originalmente en la evaluación de resultados, ahora en la actualidad esta fase se centra además y en gran medida en evaluar las competencias y el potencial. “El DPO tal y como lo teníamos aquí ha sufrido varios cambios y fundamentalmente ha pasado de evaluar resultados y muy poco potencial, a evaluar un poco los resultados y ponerle mucho más peso a las competencias y al potencial. De 2003 a 2006, 2007 el tema de las competencias saltó a primer plano de la evalua-

ción del desempeño, pero digamos que se evaluaban competencias pero no se sacaban grandes conclusiones de su análisis todavía”.

En la actualidad, dentro de esa primera fase de evaluación del desempeño, han desarrollado un sistema estandarizado de evaluación de competencias, basado en la descripción de 9 competencias, que se basan en una escala del 1 al 7 para su medición mediante comportamientos objetivos. “El sistema está basado en un Executive Search de alto nivel, por lo que la escala discrimina muy bien una alta exigencia”. Este método de evaluación de la primera fase fue implantado hace tres años, junto con una herramienta denominada *Anillo de potencial*. Este modelo se basa en la medición de tres dimensiones (poder, querer y velocidad de aprendizaje) como sistema para evaluar el potencial. “Poder” se calcula sobre la base de diferentes competencias que posee el empleado. “Querer” se define como la predisposición objetivable de un empleado para desarrollar su potencial, lo miden entre otros factores a través de la ambición definida como competencia, y un concepto denominado *Work Life Balance* que hace referencia a la disposición del empleado para asumir la gestión de su potencial. Tal como señala Conde *“no solo es que tengas la ambición sino que le dediques el tiempo”*. Y por último velocidad de aprendizaje, definida como el método y la capacidad del empleado para adquirir conocimiento.

Como paso siguiente en 2006 Siemens implantó un sistema de calibración. Ello permitía evaluar y posicionar a todas las personas de la compañía dentro de una matriz de identificación de talento. La herramienta central de calibración es la *Round Table*, que tiene como finalidad de buscar un consenso de los superiores directivos y evitar sesgos en las valoraciones finales. “Los resultados obtenidos de la primera fase y la calibración se someten a una Round Table con el manager de las personas evaluadas, el manager de nivel superior y una persona de recursos humanos que actúa como facilitadora. Después de aunar los diferentes criterios se reubica a los empleados que no se hayan evaluado correctamente... Yo diría que después de esta fase a un 20% de los empleados se les reclasifica...”. De esta forma en Siemens todos los empleados saben dónde se ubican dentro del mapa de talento de la compañía. Además el sistema de competencias transmite claramente cuáles son los comportamientos claves que tienen o que deben desarrollar para lograr alcanzar los objetivos y mantener los resultados.

¿Cómo se ajusta una herramienta como ésta a las condiciones actuales? ¿Cómo se gestionan las expectativas de los empleados? En Siemens son conscientes de la importancia de adquirir y cumplir compromisos con los empleados. Una medida adicional ha sido segmentar en dos grupos el banco de talento, generando un grupo de Top Talent, que recibe un programa específico de tres años. Una vez finalizado, su carrera profesional dentro de la compañía se verá proyectada en un periodo de tiempo muy corto. Conde afirma “que cuentan con el compromiso de que los seleccionados deben generar dos salto en dos años”. A ello se une la internalización del sistema de vacantes que facilita la consulta y gestión de la oferta de puestos para los *Top Talent*.

Tras la identificación de toda la plantilla, se desarrollan programas de formación específicos y dependientes de las necesidades de formación de cada empleado. Esta parte del proceso no ha tenido grandes modificaciones respecto a 2003. “La esencia del sistema permanece pero como veréis hemos refinado muchísimo la parte de identificación y hemos refinado pero menos la parte de confirmación de potenciales y la parte de desarrollo. Porque seguimos teniendo programas de desarrollo que son el 360°, los máster directivos internos que antes se llamaban Siemens Management Learning y ahora se llaman Siemens Leadership Excellence que tienen otro formato. Son programas directivos que acompañan la carrera de los empleados. A estos programas puedes acceder si vas teniendo potencial y vertebran la educación interna que tienes que recibir como manager dentro de Siemens, es decir, cambian los nombres, cambia la metodología pero el sentido sigue siendo el mismo.”

Initiatives fue una experiencia presentada en 2010 por Everis. Se trata de un plan para fomentar el espíritu emprendedor en la organización y aprovechar el talento interno. Este plan facilitó que los empleados se convirtieran en emprendedores, ayudándoles en la creación de nuevas compañías del grupo, garantizando que los mejores contaran con un desarrollo acorde a sus expectativas y a las necesidades de la organización.

En 2009 *Initiatives* era básicamente un proyecto que surgía de la convicción de que Everis podía crear nuevas líneas de negocio utilizando la capacidad y el talento interno. Por ello se generó un contexto para

que surgieran las ideas y las iniciativas de los empleados. En 2010 se lanzaban cinco empresas distintas, junto con la creación de un fondo de capital semilla -que sigue un modelo de negocio de inversión y no de ingresos- para apostar por los proyectos.

La metodología ha evolucionado estos dos años de forma paralela al propio proyecto y a cada empresa específicamente, pero de forma general las iniciativas tienen un campo de actuación que permite generar ramificaciones, dentro de las empresas ampliando su campo de negocio. Gregorio Medina, socio responsable de Everis afirmaba: “Si dentro de una de las iniciativas que tenemos que es Cloud Computing aparece un emprendedor interno que tiene una idea de crear un portal de turismo extremo, que ha sido el caso....Pues lo que hacemos es integrar esa idea dentro de la empresa de Cloud Computing.”

Las empresas son de muy diferente naturaleza, por ejemplo:

- 1.- Konoss: tecnología de implantación, de tecnología informática y telecomunicaciones.
- 2.- Exceleria: compañía dedicada a la eficiencia energética y medio ambiente.
- 3.- Everilion: Soluciones Cloud, medios de pago y movilidad.
- 4.- Everis Aeroespacial y defensa.
- 5.- Ameu 8: Aplicaciones móviles.
- 6.- Fitalent: Fondo de inversión de Talento.

Initiatives ha experimentado fases de evolución del proyecto y la metodología ha ido adaptándose dependiendo del momento. Las cinco empresas surgieron en 2010, pero cada compañía sigue su propio ritmo y evolución. “Hay un número de iniciativas que lanzamos, que son rentables y que generan su propio flujo de inversión, de ahí podemos financiar iniciativas que se acoplen a la principal iniciativa por afinidad. Entonces el proyecto no está muerto sino que ha evolucionado para adaptarse un poco a las circunstancias.”

¿Cuáles han sido las claves del éxito de *Initiatives*? En primer lugar, la definición del modelo de trabajo del proyecto. Desde el momento en el que surgió la idea se planteó de manera separada del negocio tradicional de Everis, pero aprovechando las oportunidades que surgían al realizarse dentro de la compañía, (por ejemplo, utilizando la misma

cobertura de clientes.) Para fortalecer el aislamiento deseado se dotó a todas las iniciativas que surgieron de una financiación propia.

En segundo lugar, el modelo de RRHH de las empresas de Initiatives es una reproducción idéntica al de Everis. Desde el inicio de cada empresa las personas encargadas tienen la misión de implantar la cultura de Everis en cada una de las iniciativas. . Desde el inicio de cada empresa las personas encargadas tienen la misión de implantar la cultura de Everis en cada una de las iniciativas.

Medina comenta que “de las 5 iniciativas tenemos tres en números negros y las otras dos requieren todavía una cierta financiación adicional. Pensamos que el modelo de negocio que hemos lanzado es válido, lo único es que tenemos que tener todavía un poco de paciencia.”

Initiatives además se está apoyando en la presencia que tiene el grupo en Latinoamérica para trabajar y hacer proyectos. Hoy tiene presencia en México, Brasil, Perú y Chile.

Por el momento están involucrados en el proyecto 120 empleados, pero prevén que para el próximo año generarán el doble de puestos para incorporar al proyecto, tanto en España como en otros países. “Es una experiencia que empieza a globalizarse, nace aquí en España, porque es donde tenemos mayor capacidad para hacer este tipo de cosas, pero nace con el ánimo de extenderse a todas las regiones donde operamos y esto es lo que estamos haciendo ahora. No se queda en un efecto local sino que genera un efecto global y hay gente que esto de salir del negocio más tradicional de Everis y ponerse a hacer cosas nuevas le motiva mucho.”

En 2008 fue premiado el Programa de **Mahou San Miguel, A tu salud**. Es un proyecto global, dirigido a todos los trabajadores del grupo, y se caracteriza por introducir un elemento innovador en Prevención de Riesgos Laborales y, en concreto, en el área de la Medicina Preventiva y la vigilancia de la salud.

A pesar de la evolución favorable en los índices de accidentabilidad, este programa surgió al detectar que la cuarta parte de los accidentes laborales y de las causas de absentismo laboral que se producen están relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos y las enfermedades metabólicas, ocasionados en el 90 % de los casos por hábitos

de vida poco saludables la mayoría de ellos ajenos a la actividad laboral. Por ello Mahou Lanzó el programa *A tu salud*, como un ambicioso proyecto encaminado a eliminar o en su defecto, mitigar, los diferentes síndromes metabólicos y del aparato locomotor, así como prevenir y detectar precozmente enfermedades oncológicas.

El objetivo era el incremento de la salud del trabajador, redundando en su calidad de vida, tanto en el ámbito personal como en el laboral, y como consecuencia de ello conseguir la disminución del absentismo laboral y el aumento de la productividad.

El Grupo comienza a trabajar en el diseño del programa en el año 2000, poniendo en marcha líneas de actuación paralelas, que han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades demandadas por los trabajadores.

Manuel Palencia, supervisor de Mahou-San Miguel del Área de Bienestar Físico y Salud, nos confirmó que la experiencia permanece activa en la compañía: “*Sigue en vigor... Esto es un programa que nace en el año 2000 y que tiene y tendrá toda la continuidad que tenga la compañía*”.

Esta experiencia en los últimos años ha experimentado algunos cambios paralelos a los de la compañía. En 2007 el grupo vive un proceso de expansión. Se incorporaron al grupo la cervecera Alhambra, los manantiales y embotelladora Solán de Cabras, las aguas de Jaén, además surge una nueva empresa comercializadora de los cafés de Marcilla y Hornimans y, por último, comienzan un proceso de expansión internacional al adquirir una cervecera en el norte de India. Todos los proyectos que tiene el programa a tu salud se hacen extensivos a toda la compañía.

El Programa *A tu salud*, aunque se caracterice por su constante evolución, es un programa macro que tiene subdivisiones específicas con sus propios objetivos y metodología. Los programas generales de riesgo cardiovascular, de alimentación saludable, de actividad física, de escuela de espalda tienen una evolución constante, con un alcance global a todos los empleados de la compañía. Incorporan herramientas de evaluación y prevención muy sofisticadas. Adicionalmente en la actualidad están realizando un programa específico de detección precoz de la diabetes, teniendo en cuenta que la diabetes es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante.

Mahou también ha incorporado un programa para un grupo de em-

pleados específicos por la naturaleza de su trabajo. Palencia explica: “Tenemos actualmente también un programa de prevención de la apnea del sueño que se llama SAOS, nos estamos dirigiendo ahora mismo a los compañeros comerciales porque son los que conducen, porque son los que tienen un tipo de trabajo donde este tipo de patología está teniendo más incidencia”.

Tras 12 años de recorrido, ¿cuáles son las claves para que este proyecto evolucione año tras año en la compañía? La principal palanca que ha tenido este proyecto desde la creación de la idea ha sido el apoyo absoluto de la Dirección General. Uno de los objetivos principales de la estrategia comercial es la calidad de vida de los empleados, la compañía presume que teniendo trabajadores sanos, mantienen una empresa saludable.

Además, otro aspecto importante es el valor que tiene el programa a tu salud para los empleados y la compañía. Es el programa mejor valorado por los empleados.

Respecto a los datos obtenidos de las experiencias específicas, Palencia comenta que “en lo que se refiere a rehabilitación, hemos pasado de 1.000 a 9.700 con un porcentaje del 90% de curación de las patologías o, en su defecto, de la mitigación que permite al trabajador estar apto para su labor. Este es el dato más importante.”

Otro de los indicadores más significativos para la valoración de la experiencia, es que el índice de absentismo ha descendido de 1,75 a 0,52 en los últimos años. También se han obtenido buenos resultados en los indicadores de sedentarios, tenemos entre el 30 y el 35 % de la plantilla en nuestro programa de actividad física, dicho así parece que un porcentaje bajo, pero si tenemos en cuenta que solo el 7% de la población española hace ejercicio según los datos del INE, nos situamos bastante por encima.”

En 2011, el Grupo Mahou San Miguel fue protagonista del primer estudio cuantitativo de los beneficios de un programa de salud dentro de una compañía realizado en Europa. Dicho estudio fue realizado y financiado por el Consejo Superior de Deportes, con el objetivo de promover la alimentación saludable y la actividad física dentro de todos los estamentos de la sociedad.

Los datos obtenidos en este estudio son muy positivos para los empleados, la empresa y la sociedad. Desde el punto de vista de los trabajadores, el 97% mejoran sus tasas bioquímicas, su capacidad pul-

monar. También experimentan un ahorro en transporte, ya que la totalidad de los programas se realizan en las fábricas. Desde el punto de vista de la empresa, además de disminuir el absentismo laboral, los trastornos del aparato locomotor, la disminución de accidentes. Este estudio expone que por cada euro que invierte la empresa en este programa recibe 2,9 euros de retorno. Y para la sociedad, por cada euro invertido tiene 2,1 euros de retorno.

IBM fue ganadora en 2009 con su experiencia **La transformación del talento de la plantilla en innovación**. Esta compañía se encuentra enmarcada en un sector que se caracteriza por la innovación continua de productos y servicios, lo que convierte a este programa en una de sus principales necesidades. Ante esta situación, IBM decide desarrollar este proyecto, desde el convencimiento de que la innovación está en las personas y por lo tanto se basa en aprovechar el conocimiento y experiencia de su plantilla conectada y comprometida para generar esta innovación y por tanto negocio para la compañía.

El eje del programa es el desarrollo de un conjunto de procesos y herramientas para facilitar la generación de ideas y proyectos, basándose principalmente en el objetivo de generar oportunidades verdaderamente innovadoras apoyándose en el concepto de colaboración. Poniendo en contacto a los empleados y sumando sus colaboraciones, a través de dos tipos de herramientas *Thinkplace* (generación de ideas y transformación en proyectos de una forma ordenada y continua en el tiempo) y *Jam* (eventos limitados en el tiempo de intercambio masivo de ideas).

En 2009 afirmaban: “Una plantilla cuyo talento se haya desarrollado hasta transformar el talento individual en talento organizacional, que este motivada y sea recompensada por sus contribuciones, se compromete con la innovación y la convierte en un elemento más del trabajo diario.”

Tres años han pasado desde su implantación y Pablo Pastor Director de Recursos Humanos de IBM, nos confirma: “La filosofía y los objetivos de la iniciativa siguen, plenamente, en vigor. Lo que ha ocurrido en este tiempo es una evolución de su metodología y ejecución práctica, para hacerla más eficaz, con mayores posibilidades y más alineada con el propio desarrollo del entorno de trabajo y la cultura de la compañía.”

Las principales modificaciones y diferencias de esta práctica se definen en dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la evolución y los cambios realizados en sí sobre aquella iniciativa (en términos de su metodología y funcionamiento). El segundo se relaciona con cómo, sobre ese nivel de gestión estructurada de los procesos de innovación y conocimiento que representan los programas de ideas, *“estamos empezando a añadir capacidad de gestión sobre los procesos “informales”, referidos al modo en que nuestros profesionales colaboran, comparten y crean conocimiento de manera natural en el desempeño de su trabajo y en sus interacciones profesionales.”*

Los cambios metodológicos más importantes respecto a la experiencia iniciada en 2009 tienen que ver con la implantación de un proceso de gestión innovador más estructurado, como señala Pastor: “Desde un punto de vista metodológico, lo que hemos hecho es añadir a la posibilidad de que cualquier empleado pueda proponer una idea, un proceso por el que los responsables de áreas funcionales de la compañía pueden pedir ideas sobre un determinado problema o desafío, comprometen un presupuesto para financiar la implantación de la idea o ideas mejores y un conjunto de “catalizadores” (expertos) se encargan de dinamizar, animar la aportación, seleccionar y colaborar en el desarrollo de las ideas con mejor potencial.” Funciona, en ese sentido, de una manera bastante parecida a un “mercado de ideas”, donde existe una demanda de innovación por parte de ejecutivos de la compañía, que estimula la oferta de contribuciones por parte de los empleados más adecuados para responder a esa demanda.

En 2009 esta experiencia perseguía convertir la innovación en un elemento de trabajo diario. Tres años después afirman que han extendido a los ámbitos más próximos de trabajo cotidiano de los profesionales (y por tanto, a la actividad misma del negocio) esa capacidad de gestionar, promover e influir en los procesos de innovación, colaboración y desarrollo de conocimiento que tradicionalmente les han facilitado los programas de ideas estructurados. “Nuestro programa de ideas sigue funcionando muy bien. Desde su última evolución, realizada en 2011, se han recibido cerca de 6.000 ideas, con una aportación, en términos de ahorro de costes y nuevas oportunidades de negocio, estimada en más de 700 millones de dólares en todo el mundo. Ahora bien, al final, en esos procesos de innovación “extra” están participando, tanto en España, como el conjunto del mundo, alrededor de un 7% de nuestros profesionales. ¿Qué pasa con el 93% restante en

una empresa, además, como IBM, cuyo modelo de negocio está basado en la generación de alto valor añadido, aportando innovación y conocimiento a los clientes? Evidentemente, ese 93% incluye en su trabajo cotidiano una alta dosis de innovación, de creación de conocimiento, propio y en colaboración con otros. En buena medida, ese es de hecho el fundamento del funcionamiento de un negocio como el de IBM a lo largo de nuestros 100 años de historia. Lo nuevo ahora es que, por un lado, esa creación de conocimiento es cada vez más importante y, por otro, que podemos ayudar con más precisión y eficacia que nunca a que ese conocimiento y esos flujos de colaboración se desarrollen y contribuyan al negocio de manera tangible”.

El rápido alcance de las redes sociales les ha permitido apoyarse en el desarrollo de comunidades internas y todas las herramientas de colaboración asociadas. Esto les ha aportado una valiosa plataforma para potenciar los procesos de colaboración, estimular la distribución y generación de conocimiento y facilitar el encuentro rápido para la ayuda específica que se necesitaba. Según sus estadísticas el 87% de los profesionales que utilizan redes de colaboración interna mejoran su conocimiento y habilidades profesionales y un 74% mejora su productividad. “Sin duda, queda aún mucho por entender y hacer para extraer todo el valor posible para el negocio que puede aportar un adecuado desarrollo de un ‘entorno social’, pero en IBM estamos convencidos de que va a ser un componente esencial del tipo de entorno de trabajo que necesitan crear las empresas para que (en este contexto de complejidad, competitividad extrema y aceleración que define hoy el mundo de los negocios) puedan generar el máximo valor posible del talento de sus profesionales y conectarlo de la manera más rápida y eficaz posible con los clientes y la sociedad”.

La evolución de esta experiencia se ha solapado con la evolución de la herramienta. En 2009 utilizaban Thinkplace, desde 2011 utilizan una herramienta denominada Innovation Hub, que articula y hace posible ese concepto de “mercado de innovación abierto”.

El proyecto de “transformación del talento de la plantilla en innovación”, ha tenido éxito en buena parte por corporativa de la compañía. Pastor afirma: “Creo que la clave fundamental está en la cultura de la organización. En la cultura que tienes hoy y en el tipo de cultura (comportamientos, actitudes, estilos, convicciones) al que quieres ir. En IBM existe una consolidada cultura de cola-

boración, de confianza, de valorar el conocimiento y la excelencia profesional, que este tipo de iniciativas o herramientas viene a estimular y potenciar”.

Además este programa es considerado como un elemento que suma, refuerza y potencia la cultura de IBM. *“Es una iniciativa que “hace”, en la práctica y en la realidad, lo que “dice” nuestra cultura. Y eso es muy valioso”.*

En resumen ¿Cómo evolucionan los proyectos innovadores de las empresas españolas? Identificamos tres características comunes para todos ellos:

- Las cuatro experiencias permanecen, algunas de ellas por mucho tiempo para lo que son ciclos de negocio, porque aportan valor en dos ejes: el negocio y los empleados. Siemens ha mantenido su carácter técnico, sofisticando una experiencia al servicio del empleado, aportando transparencia, posibilidades y oportunidades de desarrollo, además de saber qué espera la organización de ellos y cómo pueden desarrollar esos comportamientos. Everis, amplía las posibilidades de negocio confiando en el carácter emprendedor de sus empleados. Les hace parte del desarrollo y la expansión avalando las ideas viables con financiación y cartera de clientes. El programa A tu salud de Mahou San Miguel actúa en la disminución de los ratios que afectan a la productividad y desarrollo del Grupo, cuidando muy por encima de las exigencias legales su bien más preciado, los empleados. IBM proporciona ideas al negocio, generando oportunidades de colaboración y participación al empleado.
- El mantenimiento y crecimiento de estas prácticas dentro de las empresas tiene un denominador común, el apoyo de la alta dirección. Este apoyo es crucial en el lanzamiento de los proyectos pero además debe persistir para que la organización perciba su relevancia y quiera seguir participando.
- La evolución de estas prácticas está basada en la progresión incremental, es decir, aumento del número de empleados, en la mejora de herramientas, mayor sofis-

ticación de los procesos dentro de las organizaciones. La innovación entendida como salto cualitativo tiene un límite temporal, no puede perdurar con esa característica en periodos largos de tiempo. En estas experiencias vemos que, aunque empezaron siendo innovadoras, lo que les ha proporcionado la permanencia es la mejora continua de los procesos, las iniciativas, los ratios, etc.

Aunque las experiencias analizadas son de muy diferente naturaleza tienen un mensaje común: para tener un impacto en la gestión de personas basta con tener la capacidad de atender a la necesidad de los empleados en la empresa, atreverse a poner en marcha aquello que puede mejorar el entorno empresarial y la cuenta de resultados, así como la capacidad de mantener los proyectos en el tiempo, con ilusión, paciencia, dedicación y apoyo.

DATOS GRÁFICOS DEL X INFORME
DE LOS PREMIOS EXPANSIÓN & EMPLEO
PARA LA INNOVACIÓN EN RR.HH.

X EDICIÓN
PREMIOS

Emprendedores |
& EMPLEO | Expansión

a la innovación en RR.HH.

DATOS GRÁFICOS DEL X INFORME DE LOS PREMIOS EXPANSIÓN & EMPLEO PARA LA INNOVACIÓN EN RECURSOS HUMANOS

1.- Datos de las Empresas

1.1.- Empresas participantes por sectores

El sector servicios duplica en participación a los demás sectores

Figura 1. Porcentaje de experiencias por sector

1.2.- Distribución anual de la participación por sectores

Figura 2. Distribución anual de la participación por sectores

1.3.- Inversión media por empleado beneficiado por sectores de empresa

El sector TIC y Energía desarrollan los proyectos con una mayor inversión media por empleado beneficiado.

Figura 3. Inversión media por empleado beneficiado por sectores de empresa

1.4.- Empresas participantes por tamaño de la plantilla

La tipología de empresas por número de empleados que más experiencias ha presentado esta edición son las empresas con más de 5.000 empleados.

Figura 4. Clasificación de las empresas por el tamaño de la plantilla (en número de empleados)

1.5.- Clasificación de las empresas por volumen de ingresos

El 37% de las empresas que han participado en esta edición tiene un volumen de ingresos de 240 a 1.025 millones de euros.

Figura 5. Clasificación de las empresas por volumen de ingresos (millones de euros)

2.- Datos de las experiencias

2.1.-Categoría de las experiencias

El 66% de los proyectos se concentra en cuatro categorías: formación y desarrollo, participación e integración, cultura corporativa y desempeño y reconocimiento.

Figura 6. Categoría de las experiencias

2.2.- Tipología de la creatividad y diferenciación de las experiencias

El 9% de las experiencias presentadas en esta edición corresponden a prácticas clásicas en sectores o empresas cuyo desarrollo es innovador

Figura 7. Tipología de la creatividad y diferenciación de las experiencias

2.3.- Distribución anual de la participación de las experiencias por categorías

Figura 8. Distribución anual de la participación por categorías

2.4.- Distribución anual específicas de las experiencias de las categorías: *Formación y Desarrollo*

Figura 9. Distribución anual de las experiencias de la categoría Formación y Desarrollo

Participación e integración

Figura 10. Distribución anual de experiencias en la categoría de Participación e integración

Cultura corporativa

Figura 11. Distribución anual de experiencias de la categoría Cultura Corporativa

Desempeño y reconocimiento

Figura 12. Distribución anual de experiencias de la categoría de Desempeño y reconocimiento

Sistema de gestión de RRHH

Figura 13. Distribución anual de experiencias de la categoría de Sistema de gestión de RRHH

Comunicación Interna

Figura 14. Distribución anual de experiencias de la categoría Comunicación Interna

Branding

Figura 15. Distribución anual de experiencias de la categoría Branding

Gestión por competencias

Figura 16. Distribución anual de experiencias de la categoría Gestión por competencias

Gestión del talento

Figura 17. Distribución anual de experiencias de la categoría Gestión del Talento

PRL y salud laboral

Figura 18. Distribución anual de experiencias de la categoría PRL y salud laboral

Selección y reclutamiento

Figura 19. Distribución anual de experiencias de la categoría Selección y reclutamiento

Conciliación

Figura 20. Distribución anual de las experiencias de la categoría Conciliación

RSC

Figura 21. Distribución de experiencias de la categoría RSC

2.5.- Inversión por empleado beneficiado por categoría de experiencia

2.6.- Principales obstáculos

Los obstáculos más frecuentes para el desarrollo e implantación de los proyectos son los relacionados con el desarrollo de la tecnología y la cultura organizativa.

Figura 23. Categorías de obstáculos encontrados en el desarrollo de las experiencias

Figura 24. Frecuencia de obstáculos encontrados

2.7.- Principales medidas adoptadas

Las campañas de comunicación es la principal medida adoptada por las empresas para afrontar las dificultades de los proyectos

Figura 25. Categorías de las medidas adoptadas por las empresas en el desarrollo de las experiencias

Figura 26. Frecuencia de medidas adoptadas en el desarrollo de los proyectos

2.7.- Categorías de las experiencias por sectores

Los sectores: servicios, TIC y Banca, Seguros y Servicios Financieros son los que presentan una mayor variedad de experiencias.

	Alimentación, bebidas y tabacos	Banca, Seguros, Servicios Financieros	Distribución /Retail	Energía	Químico / Salud / Biotecnología	Aerospacial, Transporte, Logística	Sector Público	Servicios	TIC	Turismo y ocio
Branding		50%				50%				
Competencias							100%			
Comunicación Interna	33%	33%			33%					
Conciliación					100%					
Cultura Corporativa	38%	13%	13%					13%	13%	
Desempeño y Reconocimiento					25%	25%				50%
Formación y Desarrollo			7%	27%	7%	20%	7%	20%	7%	7%
Gestión del Talento									50%	50%
Participación e Integración	20%				10%			60%	10%	
PRL y Salud Laboral		50%						50%		
RSC				100%						
Selección y Reclutamiento								50%	50%	
Sistema de Gestión de RRHH		25%		25%		25%		25%		
Total	11%	9%	4%	11%	11%	11%	4%	23%	9%	9%

Tabla 1. Categorías de las experiencias presentadas por sector

2.8.- Categorías por tamaño de plantilla

Participación e integración es la categoría que está presente en todas las empresas					
	200 a 500	500 a 1.000	1.000 a 3.000	3.000 a 5.000	Más de 5.000
Branding					100%
Competencias					100%
Comunicación interna	33%		33%		33%
Conciliación			100%		
Cultura corporativa	25%	13%	38%		25%
Desempeño y reconocimiento		25%		25%	50%
Formación y desarrollo	20%		20%		60%
Gestión del talento			50%		50%
Participación e integración	40%	10%	20%	10%	20%
PRL y salud laboral					100%
RSC					100%
Selección y Reclutamiento			100%		
Sistema de Gestion de RRHH	25%		25%		50%
Total	19,6%	5,4%	26,8%	3,6%	44,6%

Tabla 2. Categorías de las experiencias presentadas por tamaño de la plantilla

2.9.- Porcentaje medio de empleados beneficiados por categoría de experiencias

Las categorías de PRL y salud laboral, *branding*, comunicación interna son las que se implantan para un mayor número de empleados.

Figura 27. Porcentaje medio de empleados beneficiados por categoría de experiencias

2.9.- Volumen de inversión total realizada en las experiencias

El 32% de las empresas participantes en esta edición han invertido hasta 50.000 euros para desarrollar sus proyectos

Figura 28. Volumen de la inversión total realizada en las experiencias (miles de euros)

2.10 Inversión media realizada por categoría de experiencia

Las categorías que han requerido una mayor inversión son formación y desarrollo junto con sistema de gestión de RRHH.

Figura 29. Inversión media realizada por categoría de experiencia (en euros)

2.11 Inversiones vs. Extensión

Las categorías de Branding, PRL y salud laboral y comunicación interna son las que con una menor inversión llegan a un mayor número de empleados.

Figura 30. Inversiones vs. Extensión, medias por categoría de experiencia

El 86% de las experiencias son nuevos desarrollos.

Figura 31. Clasificación de las experiencias como mejora sobre un proceso ya existente o nuevos desarrollos

Casi las tres cuartas partes de las experiencias tienen un enfoque de numerador (incremento de ingresos).

Figura 32. Orientación económica de la experiencia

Las experiencias orientadas a incrementar ingresos requieren de mayores inversiones económicas.

Figura 33. Inversión media realizada según orientación económica de la experiencia

2.13 Desarrollo de los proyectos

Más del 70% de las experiencias requiere un periodo de implantación menor a un año.

Figura 34. Duración de la implantación de las experiencias

Recursos Humanos y alta dirección, son las áreas que más se implican en el desarrollo e implantación de las experiencias recibidas.

Figura 35. Áreas participantes en el desarrollo de la experiencia

Solo el 32% de las experiencias no ha requerido ningún servicio de contratación de servicios externos.

Figura 36. Categorías de servicios utilizados en la implantación y desarrollo de las experiencias

Los recursos financieros son obtenidos en mayor medida de los presupuestos del área de Recursos Humanos.

Figura 37. Fuente de obtención de recursos financieros

La gran mayoría de las experiencias ha requerido del desarrollo de Intranets, portales para empleados y herramientas 2.0.

Figura 38. Categorías de tecnología utilizada en la implantación y desarrollo de las experiencias

Un 57% de las experiencias ha sido necesaria la formación para su desarrollo e implantación

Figura 39. Necesidad de formación para la implantación y desarrollo de las iniciativas

La gran mayoría de las experiencias pueden ser exportadas a otras compañías sin modificaciones o con pequeños cambios.

Figura 40. Capacidad de exportación de las experiencias

Emprendedores |
& EMPLEO | Expansión

